

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

TDK DOLGOZAT

M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Környezetmérnök alapszak

**Kisvízgyűjtők veszélyes anyag terhelésének becslése kompozit
mintavételek alapján**

Készítette: LAJKÓ TÍMEA

**TÉMAVEZETŐ: Dr. Kardos
Máté Krisztián**

**KONZULENS: BESZEDICS-
JÄGER BETTINA
SZIMONETTA**

Budapest
2024

Tartalmi kivonat

Természetes vizeink szennyezettsége egyre kritikusabb, sürgetőbb problémakör. A különböző pontszerű és diffúz szennyezések számos forrásból léphetnek be a vízgyűjtő-rendszerbe. A folyók vízhozama – és az ebből meghatározott terhelés – hirtelen változó viselkedést mutat, befolyásolja a csapadék mennyisége, a felszíni lefolyás. A szennyezés jelentős része a kis időtartamú, hirtelen nagy vízhozam-növekedést okozó árhullámokhoz köthető. Dolgozatom célja a terhelésbecslési módszer pontosítása alaphozam-leválasztás segítségével. Az alaphozam leválasztásához kiválasztásra került a Lyne-Hollick, Eckhardt, és Rimmer-Hartmann módszer.

A vizsgált mintaterület a Duna egyik kisvízgyűjtője, a Somogy megyei Koppány-patak vízgyűjtő területe, melynek a kifolyási és egy további belső pontján végeztük a méréseket és a mintavételeket. Állandó pontforrás szennyezőként az alaphozami terhelés részeként jelenik meg a Koppány-patakba bocsátott balatonlellei tisztított szennyvíz.

Mindhárom módszer alkalmazásra került a Koppány-patak két mérőállomásán, Törökkoppány és Tamási adatsorain.

A területen órás vízhozam mérése mellett ötpercenkénti elektromos vezetőképesség és zavarosság vízminőségi jellemzők folyamatos regisztrálása is zajlik. A számítást nagyban segítette a területen alkalmazott rétegzett mintavétel, ami egy meghatározott vízhozam küszöbértékre bekapcsoló automata mintavevővel történik. Így az alaphozami és az árhullám közben vett minták külön kezelhetővé válnak, az árhullám alkalmával vett mintában jelen lévő szennyezőanyag koncentrációja megismerhető. Az így szétválasztott alaphozam és árhullám komponensekhez már pontosabb terhelésbecslés adható. A számításokhoz és a kiértékeléshez R programnyelv került kiválasztásra.

Az eredmények szerint az alaphozam-index Törökkoppánynál a L-H. módszer alapján 0.60, az Eckhardt módszer szerint pedig 0.57. Tamásinál ez az érték L-H. alapján 0.86, az Eckhardt filter eredményei alapján pedig 0.57-nek adódott. Annak megértéséhez, hogy ez a két módszer miért eredményezett jelentősen eltérő értékeket Tamási állomás esetében, a R-H.-módszer megfelelő megoldásnak bizonyult, a területre érkező tisztított szennyvíz számításba vételéhez szükséges módosítások után. A módosított R-H. módszer eredményei alapján az alaphozam-index Törökkoppánynál 0.57, Tamásinál pedig 0.82.

A mikroszennyező anyagok közül minden számítási módszer esetében a fémvegyületek és peszticidek a legjelentősebbek, melyek az árhullámokban fordulnak elő leginkább. A gyógyszerszármazékok és PFAS vegyületek, melyek dominánsan antropogén forrásúak, inkább az alaphozami terheléshez köthetőek. A módosított R-H. módszer eredményei alapján Törökkoppány esetében az éves 4980 kg fémterhelés 93%-a nagyvízi események során érkezik a területre. Az éves peszticid-terhelés 94,5 kg, melynek 98%-a származik az árhullámokból. Tamási állomásnál a becsült éves fémvegyület-terhelés 3985 kg, melynek 68%-a árhullám eredetű, a peszticid-terhelés pedig 75,4 kg/év, melyből 90%-ért az árhullámok felelősek. A PAH és PFAS vegyületek az alaphozami terhelés részeként nem lépik túl a 0.5-1 kg/ év értéket.

A területet érintő stratégiai háttér bemutatása után, a számítási eredményekre és a víztest kémiai és ökológiai állapotának romlását okozó problémák szisztematikus feltárására alapozva szabályozási javaslat került megfogalmazásra.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	5
2. Szabályozási háttér bemutatása a vizsgált területen.....	7
2.1. Nemzetközi szintű stratégiai szabályozás:	7
2.2. Nemzeti szintű stratégiai szabályozás:	8
2.3. Regionális szintű stratégiai szabályozás:	9
2.4. Helyi szintű stratégiai szabályozás:.....	10
3. Irodalmi áttekintés.....	12
3.1. Az alaphozam-leválasztás módszertana, lehetőségei	12
3.1.1. Leválasztás digitális filterekkel	13
3.2. A terhelésszámítás módszertana.....	17
4. Anyag és módszer	19
4.1. A rétegzett, kompozit mintavétel módszertanának ismertetése, fontossága a becslés pontosságában.....	20
4.2. A Koppány vízgyűjtő terület ismertetése	22
4.3. Alkalmazott számítási módszerek bemutatása	24
4.3.1. Alaphozamleválasztás	24
4.3.2. Az éves terhelések számítása.....	27
5. Eredmények.....	28
5.1. Alaphozam leválasztás	28
5.1.1. A L-H. filter eredményei	28
5.1.2. Az Eckhardt rekurzív filter eredményei	29
5.1.3. A Rimmer-Hartmann módszer eredményei.....	30
5.2. A terhelés számszerűsítése	33
5.2.1. Terhelési idősorok	33
5.2.2. Éves terhelés értékek elemzése.....	41
6. Következtetések	46
7. A területet érintő problémák feltárása	47
8. Szabályozási javaslat.....	51
9. Köszönetnyilvánítás	53
10. Irodalomjegyzék.....	54
11. Ábrajegyzék	57
12. Táblázatjegyzék.....	59
13. Rövidítések.....	60
14. Mellékletek.....	61

1. BEVEZETÉS

Vizeink romló minősége a huszadik század második felében vált világméretű problémává. A felszíni és felszín alatti vizekbe szennyeződés kerülhet számos természetes és antropogén, diffúz vagy pontforrásból is. Mindemellett nő az előfordulási gyakorisága olyan nagy intenzitású csapadék-lefolyási eseményeknek, amik eróziót is okozhatnak. Az erózió során a mezőgazdasági területek felszínéről adszorpcióra hajlamos szennyezőanyagok mosódhatnak le. Ezek ezután a felszíni lefolyás közvetítésével eljutnak a felszíni vizekbe, növelve az eutrofizáció kockázatát. A vízminőség romlását okozó folyamatok közül a legjelentősebbek közé tartozik az eutrofizációt okozó tápanyagterhelés, és a mikroszennyezők csoportját képező potenciálisan toxikus elemek (PTE – potentially toxic element) megjelenése is. A felszín alatti vizekbe jutott szennyezők hosszú évekig rejtett forrásként fejthetik ki hatásukat. (Clement,2007)

A felszíni és felszín alatti vizek állapotának folyamatos nyomon követését monitoring rendszerek segítik. Ezeknek hagyományos jellemzője, hogy az elemezni kívánt mintákat egyenletes időközönként veszik, a tervezési szempontok között általában nem szerepel a lefolyás dinamikájának figyelembevétele. (Clement,2023a)

A vízminőséget rontó anyagok vízgyűjtő-léptékű számszerűsítésének módszere a terhelésbecslés. Az éves terhelés becslésének több módszertana is létezik, korábban a jellemző monitoring gyakorlat miatt a gyakori vízhozam adatokhoz használtak kisebb gyakoriságú vízminőségi adatsorokat. Ezeknek az összepárosítása azonban nagy becslési hibát okozott, ugyanis a folyók vízhozama – és így az ebből meghatározott terhelés – hirtelen változó viselkedést mutat, befolyásolja a csapadék, felszíni lefolyás. A reprezentatív mintavételt segíti a lefolyás dinamikáját követő rétegzett mintavétel, aminek adatait fogom ebben a dolgozatban is felhasználni. A kompozit, rétegzett mintavétel lehetővé teszi, hogy az alaphozam és az árhullám külön kezelhetővé váljon, és így az ezen mintákból kinyert minőségi adatokat is ennek megfelelően tudjuk feldolgozni. (Budai et al 2020)

Az alaphozam ismerete elősegíti a vízminőség értékelését, használható hidrológiai modellek kalibrálására, validálására is. Alapvető probléma azonban, hogy a BFI valódi értékei ismeretlenek, ezért nem lehet megmondani, hogy a rendelkezésre álló módszerek közül melyik közelíti meg legjobban a valóságot. A nyomjelzős mérések segíthetnek abban, hogy független becslést adjanak az alaphozam teljes hozamhoz való hozzájárulásáról. (Eckhardt,2008)

Dolgozatom célja a rendelkezésre álló terhelésbecslési módszerek összehasonlító vizsgálata, a vizsgálat eredményei alapján javaslattétel a mintaterületen és a hozzá hasonló

tulajdonságokkal bíró területeken alkalmazandó terhelésbecslési módszerre. Ehhez szükséges megelőző lépés a különböző, dombvidéki kisvízgyűjtőkön használható alaphozam-leválasztási módszerek összehasonlító vizsgálata, ha rendelkezésre áll a napi vagy órás vízhozam-idősor mellett legalább ugyanilyen gyakoriságú, a vízfolyás aktuális oldott ion, illetve partikulált részecske tartalmára vonatkozó információ. Az alaphozam-leválasztási módszerek eredményeinek összevetése, és a terhelésbecslés elvégzése után célszerű szabályozási javaslat megfogalmazása, amely elősegíthetné a víztest ökológiai és kémiai állapotának javulását.

2. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR BEMUTATÁSA A VIZSGÁLT TERÜLETEN

A különböző környezeti elemek, és azok problémái összetett, egymásra ható környezeti folyamatokká válva települési, térségi, regionális és globális nagyságrendben is megjelennek. A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, problémakörök és az ezek kezelését célzó politikák, illetve stratégiák nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinteken léphetnek fel. A helyi szinten megjelenő környezeti problémákra egy országos vagy nemzetközi (például Európai Unió) szintű tervezési, stratégiai dokumentum nem tud teljeskörű megoldást nyújtani, ezért szükség van megyei, kistérségi környezetvédelmi programok létrejöttére is. A szabályozási hierarchia alapelve, hogy alacsonyabb szintű dokumentumot a magasabbal, tematikusait az általánossal kell összehangolni.

A továbbiakban az általam vizsgált területre érvényes szabályozási háttér legfontosabb elemeit szeretném bemutatni, nemzetközitől helyi nagyságrend felé haladva. Természetesen számtalan politika és stratégia szabályozza és védi a vizsgált területet, a 1. ábrán látható, ismertetésre kerülő stratégiák kiválasztása során csupán a helyi vízminőség védelmében legjelentősebbeket választottam ki.

Nemzetközi:	8. Környezetvédelmi cselekvési program	VKI
Nemzeti:	NKP-5	Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia Nemzeti Vidékstratégia
Regionális:	Somogy megyei környezetvédelmi program	VGT3
Helyi:	Tamási város Klímastratégiája	Tamási város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája

1. ábra: A területre érvényes szabályozási hierarchia legfontosabb elemei
forrás: saját szerkesztés

2.1. Nemzetközi szintű stratégiai szabályozás:

A nemzetközi szintű szabályozási háttérből a 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programot és a Víz Keretirányelvet szeretném kiemelni.

Az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programja célként fogalmazza meg a szennyezésmentességre és a mérgező anyagoktól mentes környezetre való törekvést, melynek része a víz, talaj és levegő szennyezésmentessége is. A szennyező

anyagok transzmissziója miatt mindhárom elem védelme érinti a vizsgált terület környezeti minőségét. (European Commission,2022)

Vízminőségvédelmi szempontból egyértelműen a legfontosabb, Európai Unió tagságból adódó kötelezettség az Európai Unió Víz Keretirányelve. A 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelv (VKI) (2000/60/EK) a fenntartható vízhasználatok megvalósításáért jött létre, és a korábbi, országonként eltérő szigorúságú és szemléletű szabályozásokkal szemben egységes elvárásokat állít fel. Célja a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának elérése 2015-ig, amely a felszíni vizek osztályozásának jó ökológiai és jó kémiai állapot együttesét jelenti. Megjegyzendő, hogy a VKI nem az antropocentrikus szemléletet követve a vízhasználatok szerinti alkalmasságot előtérbe helyezve osztályoz, hanem a víz ökológiai állapotát alapul véve, ököcentrikus szemléletre épül. (Víz Keretirányelv, 2000)

2.2. Nemzeti szintű stratégiai szabályozás:

A Nemzeti szintű stratégiai szabályozás alapját az 1955. évi LIII. törvény – a környezet védelmének általános szabályairól – adja, mely kimondja, hogy a települési önkormányzatoknak a környezet védelme érdekében önálló programot kell kidolgoznia, amelynek összhangban kell állnia a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, valamint az adott település rendezési-fejlesztési terveivel is.

A nemzeti környezetügy legfontosabb, átfogó stratégiai dokumentuma a hatéves ciklusokban megjelenő Nemzeti Környezetvédelmi Program, mely jelenleg a 2020-2026 időszakra szóló, NKP-5 rövidítésű program. A (többek között) nemzetközi együttműködésekben és az EU-tagságból adódó kötelezettségek és az ország környezeti állapotát figyelembe véve kitűzi az ország környezeti céljait (egészséges környezet biztosítása, Magyarország környezeti állapotának javítása), illetve meghatározza ezen célok teljesítéséhez szükséges feladatokat, eszközöket is. A stratégiai célok között szereplő környezetterhelés hatásainak csökkentése, illetve a természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata célkitűzések vízvédelmi aspektusból is értelmezhető. A stratégia területek között megjelenik a vizeink védelme és fenntartható használata, illetve az agrárgazdaság környezeti aspektusai is – utóbbi, mint az általam vizsgált terület egyik fő szennyezőforrása, kiemelt fontosságú. (Technológiai és Ipari Minisztérium, 2022)

Mellékleteként tartalmazza a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervet, amely kijelöli a fő cselekvési irányokat. Az Alapterv kiemeli az ökoszisztéma-szolgáltatások védelmét, illetve hangsúlyozza, hogy az egészséges környezet hosszú távon a természeti értékek jó állapotának

és kedvező természetvédelmi helyzetének biztosításával őrizhető meg. (Technológiai és Ipari Minisztérium, 2022)

A 2012-2024 időszakra szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia négy alapvető erőforrásra épül, melyek a gazdasági, társadalmi, emberi és természeti erőforrások. Utóbbi tekintetében a stratégia kimondja, hogy a környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kellene érvényesíteni, illetve célként jelöli ki a környezeti terhelések csökkentését és a természeti erőforrásokkal való olyan értékvédő gazdálkodás bevezetését, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági fejlődés ne okozza a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások sérülését. (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, 2013)

A 2012-2020 időszakra szóló, már lezárult Nemzeti Vidékstratégia, illetve a végrehajtásért felelős Darányi Ignác terv is aktuális a terület szempontjából. A stratégia céljai többek között a táji értékek megőrzése, a mezőgazdaságot folytató vidéki vállalkozások fejlesztése és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése voltak. (Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011)

2.3. Regionális szintű stratégiai szabályozás:

Vízvédelmi szempontból regionális szinten legfontosabb a VKI megvalósításának eszköze, azaz a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv (VGT), amelynek három ciklusa van: 2009-2015, 2016-2021, illetve 2022-2027. Ezen dokumentumok tartalmazzák a hazai víztestekről fellelhető legfontosabb információkat, többek között a vizek terheléseit, az állapotértékelésüket, a víztestekre vonatkozó környezeti célokat, vagy indokolt esetben az ezek alóli mentesség ismertetését is. Az eredetileg meghatározott, 2015-ös határidő kitolása jól megalapozott természeti, társadalmi vagy gazdasági indokokkal megengedett, azonban, ha az állapot nem jó, az intézkedés kötelező. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

A jó ökológiai állapot referenciája a zavartalan, antropogén hatásoktól mentes állapot, melyben a biológiai, hidrológiai és morfológiai jellemzők nem jeleznek emberi beavatkozást, szintetikus anyagok nem mutathatók ki a víztestben és a szennyezőanyagok koncentrációja megfelel a természetes háttérértékeknek, a megfelelő vízmennyiség pedig biztosított a vízhez kötődő élőhelyek számára. Tehát a jó állapot a víz tisztaságán kívül a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát is jelenti. Az ökológiai állapotot a biológiai, fizikai-kémiai, hidromorfológiai elemek és egyéb specifikus szennyezők (fémek és peszticidek) állapota határozza meg, a kémiai állapotot pedig csak a veszélyes anyagok jelenléte befolyásolja. Az ökológiai és kémiai állapot együttese adja meg a víztest integrált állapotát. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

Az általam vizsgált Koppány-patak a Duna közvetlen részvízgyűjtőjének részeként a Kapos tervezési alegységbe tartozik. A harmadik vízgyűjtő gazdálkodási terv szerint az erősen módosított vízfolyás víztestnek számító Koppány-patak minősítése az 1. táblázatban látható:

1. táblázat: A Koppány-patak ökológiai, kémiai és integrált állapotának minősítése
forrás: saját szerkesztés a VGT3 dokumentumai alapján

Biológiai elemek szerinti állapot	mérsékelt (halak és makroszkopikus vízi gerinctelenek miatt)	Ökológiai állapot	mérsékelt	Integrált állapot	mérsékelt
Fizikai-kémiai minősítés	gyenge (tápanyag miatt)				
Hidromorfológiai elemek	jó				
Specifikus szennyezők állapota	nem jó	Kémiai állapot	nem jó		
Veszélyes anyagok állapota	nem jó				

Megemlítendő a Somogy megyei környezetvédelmi program is, amely a 2020-2024-es időszakot öleli fel, átfogó célkitűzései összhangban állnak a Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai céljaival, azaz kiemelt a természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Ezek mellett a Természetvédelmi Alaptervben kiemelt célokkal is összhangban van, tehát a biológiai sokféleség megőrzése, a táji örökségek ágazati együttműködésen alapuló komplex védelme is szerepet játszik benne. Többek között a Nemzeti Vidékstratégia és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia természeti erőforrások kapcsán megfogalmazott céljai is megjelennek benne. (Somogy Vármegyei Önkormányzat)

2.4. Helyi szintű stratégiai szabályozás:

Tamási város kiemelkedik az aprófalvas településszerkezetből, közel 8000 főt számlál. A vizsgált területen egyedülként rendelkezik települési szintű, környezetvédelmet (és ezen belül vízvédelmet) érintő programmal. Klímastratégiája 2020-ban lépett hatályba (Tamási város Önkormányzata, 2020), a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája pedig 2022-2027 évekre szól. Ezek mellett rendeleti szinten is szabályozza a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket. (Tamási város Önkormányzata, 2022)

A környezetvédelmi programban települési szinten a felszíni és felszín alatti vizek, és a talaj, illetve termőföld elemek vizsgálata csak opcionális, de a település adottságaival, gazdasági lehetőségeivel összhangban megjeleníthető. A kommunális szennyvízkezelés azonban kötelező elem, ami a vizsgált terület egyik fő szennyezőforrásaként fontos tényező. (Somogy Vármegyei Önkormányzat)

Az elmúlt két évtizedet visszamenőleg vizsgálva két további, vízvédelmet is érintő program volt hatályos a területen. Tab város Környezetvédelmi Programja (2005) és Ádánd község Településfejlesztési koncepciója (2011).

Összefoglalásként elmondható, hogy a különböző szabályozási szinteken megjelenő célok eléréséhez az érintett területen működő érdekelt felek (például gazdák, ipari szereplők, turizmus szereplői) illetve a lakosság és a települési szinten működő szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek) összehangolt működése, hozzájárulása elengedhetetlen.

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

3.1. Az alaphozam-leválasztás módszertana, lehetőségei

Egy vízfolyást jellemző hidrográf által nyújtott információmennyiség nem korlátozódik a vízállás magasságára, vagy a teljes vízhozam mennyiségére. (Eckhardt,2005)

A módszerek, amelyek ebben a fejezetben ismertetésre kerülnek, azt a célt szolgálják, hogy a vízfolyáshoz tartozó vízhozamot két komponensre, alaphozamra és árhullámra válasszák szét. Az alaphozam árhullámtól való leválasztásának kiindulási pontját a hozam adatsora adja. Az (1.) egyenletben szereplő Q_t a folyó teljes vízhozama, q_t az árhullám, b_t pedig az alaphozam, adott időléptékben. A szeparáció arra összpontosít, hogy megpróbáljon különbséget tenni a gyorsan változó lefolyási komponensek (mint felszíni lefolyás) és a lassan változó, felszín alatti vízből származó alaphozam között. (Eckhardt,2005)

$$Q_t = q_t + b_t \quad (1.)$$

Az alaphozam a teljes vízfolyam azon komponense, amely a csapadékra lassan reagál, és a felszín alatti vízkészletből áramlik ki. (Eckhardt, 2005) Ezen víztartó rétegből való kiáramlást egyenesen arányosnak feltételezve az abban tárolt vízmennyiséggel, a (2.) egyenlet vezethető be:

$$b_{t+1} = b_t e^{-\Delta t/\tau} \quad (2.)$$

Ahol Δt az időlépés hossza és τ a jellemző időállandó. Ez a feltételezés egy exponenciális alaphozam-csökkenést leíró modellhez vezet, amely azt jelenti, hogy a talajvíz feltöltődés nélküli száraz időszakokban az alaphozam exponenciálisan csökken. (Eckhardt,2008) Ezt a jelenséget a (3.) egyenletbe foglalva a következőt kapjuk, az α recessziós konstans bevezetésével:

$$b_{t+1} = \alpha b_t \quad (3.)$$

$$\alpha = e^{-\Delta t/\tau} \quad (4.)$$

A (4.) egyenletben található α paraméter objektívan, recessziós analízis segítségével számos módszerrel meghatározható. (Eckhardt,2008)

Az (5.) egyenletben szereplő alaphozam-index (base flow index, BFI) megmutatja az éves alaphozam és a folyó teljes éves vízhozamának arányát. (Eckhardt,2008)

$$BFI = \frac{b_t}{Q_t} \quad (5.)$$

Az BFI-t leginkább a vízgyűjtő tulajdonságai befolyásolják, mint a terület nagysága, tengerszint feletti magassága, átlagos hőmérséklete, csapadékmennyisége, párolgása, a talaj típusa és annak homok tartalma. A vízgyűjtő területének különböző területhasználati arányai is

fontosak, azaz, hogy milyen arányban borítja gyepek, városi terület, erdő, vagy éppen mezőgazdasági művelés alatt álló szántó. Példának okáért a nagyobb hegyvidéki vízgyűjtőkkel és természetesebb körülményekkel rendelkező területeken az eseményszerű árhullámok aránya sokkal magasabb, ami kisebb BFI értéket eredményez. A természetes körülmények mellett jelentősek lehetnek a bevezetett szennyezőanyagáramok is – egy pontszerű szennyvízbevezetés jelentősen módosíthatja a folyó természetes BFI-értékét. (Jolánkai,2018)

Az alaphozam-árhullám szeparációhoz használt technikák három kategóriába sorolhatók: analitikus, recessziós görbe alkalmazásával készült, illetve digitális, automatizált szűrőkkel/filterekkel leválasztott alaphozamokat különböztethetünk meg. (Eckhardt,2005)

3.1.1. Leválasztás digitális filterekkel

A digitális filterekkel történő alaphozam leválasztás könnyen automatizálható, és reprodukálható eredményeket szolgáltató módszer. A digitális szűrők a leválasztás műveletét különböző paraméterekkel végzik. A későbbiekben bemutatott algoritmusok megalkotásában fontos szempontot játszott, hogy a felhasználó szubjektív befolyását csökkentse az eredményekre a megválasztott, számolásban használt paraméterek által. (Eckhardt,2005)

A digitális filterek első csoportja az egyparaméteres leválasztáson alapuló algoritmusokat foglalja össze. Ezek olyan algoritmusok, melyek a korábban ismertetett lineáris tározás elvén alapulnak. (Eckhardt,2005)

Az elsőként bemutatott Lyne-Hollick (L-H.) módszer számos tanulmány szerint a legjobban képes szimulálni az alaphozam viselkedését. (Ladson et al, 2013) Ez a viselkedés azonban összetett, ezért nehezen képezhető le egyszerű filterekkel, így a módszer nem a legpontosabb, ám széles körben elterjedt. (Jolánkai,2018)

A javasolt szeparációs alapegyenletek (6-7. egyenlet) azt feltételezik, hogy az alaphozam kisebb vagy egyenlő, mint a teljes vízhozam, a pedig a szeparációhoz használt konstans. (Lyne & Hollick 1979)

$$b_t = a \cdot b_{t-1} + \frac{(1-a)}{2} \cdot (Q_t + Q_{t-1}) \quad (6.)$$

$$q_t = a \cdot q_{t-1} + \frac{(1+a)}{2} \cdot (Q_t - Q_{t-1}) \quad (7.)$$

Amelyekből az alaphozam meghatározása a (8.) egyenletben látható:

$$b_t = Q_t - q_t \quad (8.)$$

Az 1979-ben L-H. által megalkotott módszert használja a BFLOW program is. A BFLOW programban a fenti két egyenlet az a paraméter 0,925 értékre fixálásával szerepel annak

érdekében, hogy a manuális leválasztáshoz leginkább közelítő eredményt kapjuk. (Arnold & Allen 1999)

A filtert többször is lehet használni (előre-hátra-előre - a felhasználó által kiválasztott alaphozam értékek alapján) az áramlási idősoron, hogy simább alapáramlási görbét érjünk el. A legrealisztikusabb BFI értéket más módszerekkel való összehasonlítás alapján az első és második futtatás közötti régióban kaphatjuk meg. Általánosan elmondható, hogy minden újabb futtatás eredményeképpen az alaphozam százalékos aránya a teljes hozamban csökken (azaz az BFI csökken). (Jolánkai, 2017)

Chapman (1991) rámutatott, hogy az algoritmus helytelenül állandó Q_t vízhozammal vagy b_t alaphozammal számol, amikor $q_t=0$, azaz éppen nincs mérhető árhullám, felszíni lefolyás. Ezért továbbfejlesztette a L-H. algoritmust (9.egyenlet):

$$b_t = a \cdot b_{t-1} + \frac{1-a}{2}(q_t + q_{t-1}) \quad (9.)$$

Eckhardt (2005) bebizonyította, hogy az exponenciális alaphozam recessziót leíró egyparaméteres filterek mind a következő, kétparaméteres filter speciális esetei (10-12.egyenlet):

$$b_t = \frac{[(1-\beta)\alpha b_{t-1} + (1-\alpha)\beta Q_t]}{(1-\alpha\beta)} \quad (10.)$$

$$b_t \leq Q_j \quad (11.)$$

$$1 \geq \beta \geq 0 \quad (12.)$$

Amelyben α a korábban ismertetett recessziós konstans, β pedig az algoritmus által modellezhető BFI maximálisan felvehető értéke. A β Eckhardt (2005) szerint nem lehet egyenlő eggyel, így az algoritmus felhasználójának a recessziós konstanson kívül ezt a paramétert is meg kell határoznia a számítás megkezdéséhez. Eckhardt (2005) érzékenységvizsgálatot is végzett a két paraméterre, aminek eredményeképp megállapította, hogy a recessziós konstans gyengébb hatást gyakorol az eredményekre, mint a BFI_{\max} , azaz β . Tehát míg az α recessziós analízissel objektívan meghatározható, a BFI_{\max} értéke nem mérhető.

A szubjektív befolyás minimalizálása érdekében Eckhardt (2005) a vízgyűjtő hidrológiai és hidrogeológiai tulajdonságaitól függően kezdőértékeket javasolt. Ezek a tipikus értékek a következők:

- $\beta \sim 0,80$ porózus víztartó réteggel rendelkező évelő patakok esetében
- $\beta \sim 0,50$ porózus víztartó réteggel rendelkező időszakos patakok esetében
- $\beta \sim 0,25$ kemény kőzetvíztartó réteggel rendelkező évelő patakok esetében

Egy vízfolyás akkor tekinthető időszakosnak, ha az idő csupán kevesebb mint 10 százalékában vízmentes.

Tehát a β 0,80-nál nagyobb értéket ezen számolási algoritmus esetében nem vehet fel. Más algoritmusoknál nincs ilyen korlát, a BFI ennél nagyobb maximális értéket is felvehet. A módszer korábbiakkal összehasonlítva az BFI értékek kisebb ingadozását biztosítja – tehát a más algoritmusok által számolt magas BFI értékek ezzel a módszerrel valamivel kisebbnek, a kis értékek pedig valamivel nagyobbak várhatóak. (Eckhardt,2008)

Az Eckhardt-féle és a BFLOW programban használt L-H: módszer eredménye ugyan hasonló, Eckhardt (2008) a saját eredményeit hidrológiailag hihetőbbnek tartja.

Eckhardt (2008) szerint a nyomjelzős mérések a saját filteréhez hasonló eredményeket hozhatnak, ugyanis az alaphozam teljes vízhozamhoz való hozzájárulásáról független becslést adhatnak. (Soulsby et al 2004)

A nyomjelzős módszerek csoportján belül a jelen dolgozatban is használt Rimmer-Hartmann (R-H.) módszer algoritmusának alapja az Eckhardt (2005) által alkotott rekurzív digitális filter.

Ebben a módszerben az alaphozam leválasztáshoz becsült paraméterek nem csak a mért áramlási adatsorokon, hanem a vízfolyás geokémiai jellemzőin is alapulnak. A leválasztás eredményei megmutatják, hogy a két hozam („gyors” és „lassú”) ezen geokémiai jellemzőkben is különbözik egymástól. Ilyen jellemző lehet egy tipikus oldott ion koncentráció, amely csak az egyik komponensre jellemző (pl. szulfát vagy klorid), vagy a lebegőanyag-tartalom, turbiditás, elektromos vezetőképesség is. Alapja, hogy a gyors hozamokhoz tartozó „nagy frekvenciájú” jeleket leválasztja az alaphozami „kis frekvenciájúaktól”. A napi áramlási idősorokat így a kettő keverékének tekinthetjük. A számolási módszer is ezt a megközelítést tükrözi, az algoritmusban a keverési egyenlethez hasonló metodika köszön vissza. (Rimmer &Hartmann 2014)

Az algoritmushoz két időfüggő adatsorra van szükség, a Q_t hozam adatsorra, ami az alapját adja az alaphozam és árhullám leválasztásának, illetve a kiválasztott minőségi jellemző adatsorára. A geokémiai jellemző mérése lehet alkalmankénti, vagy folyamatos is, például egy letelepített, folyamatosan regisztrált szenzorral. (Rimmer & Hartmann 2014)

A leválasztás optimalizálása a következő lépések szerint történik:

Az áramlási idősort Q_t két részre választjuk (alaphozam és árhullám, mint eddigiekben) az α és β paraméterek egy kezdeti kombinációjával. Az alaphozam leválasztása rekurzív digitális filterrel történik, Eckhardt (2005) alapján. Az egész algoritmust a β változónak az optimalizálása hajtja. A β , mint nem mérhető paraméter szubjektív kezdeti értékét a vizsgált vízgyűjtőre leginkább illő Eckhardt által meghatározott tipikus érték adja, az α kezdeti értéke pedig a száraz időszak adatai alapján objektíven számos módon számolható.

Ezután mindkét állapotra meg kell határoznunk a kiválasztott geokémiai nyomjelző koncentrációját, feltételezve, hogy a kiválasztott nyomjelző az alaphozamban és az árhullámban is külön-külön konstans értéket vesz fel. Az alaphozami kiválasztott jellemző értékének meghatározása a száraz időszak egy átlagos értékével történhet, amikor az árhullám aránya megközelítőleg nulla. (Rimmer & Hartmann 2014)

Keveredési számítást végzünk, amely teljes és pillanatnyi elkeveredést feltételez a b_t és q_t között. Az így megkapott becsült értéket a kiválasztott nyomjelzőre összehasonlítva a mért adatokkal meghatározható a hiba. Az előző lépéseket a β leválasztási paraméter korrekciójával addig végezzük, amíg a minimális hibát el nem érjük.

$E(\beta)$, azaz a hiba a (13.) egyenletben definiált, melyben a c_{obs} a nyomjelző mért értékét jelöli, c_{spec} pedig a számítások során becsült értéket jelöli ugyanezen nyomjelzőre. A (14.) egyenletben látható a c_{spec} kiszámításához elvégzendő keveredési számítás egyenlete, melyben c_B a nyomjelző alaphozami koncentrációja, c_S pedig a nyomjelző árhullámban jellemző koncentrációja. (Rimmer & Hartmann 2014)

$$E(\beta) = \left[\sum_{t=1}^{t=n} [c_{obs_t} - c_{spec_t}(\beta)]^2 \right]^{1/2} \quad (13.)$$

$$c_{spec_t}(\beta) = \frac{c_B \cdot b_t(\beta) + c_S \cdot q_t(\beta)}{Q_t} \quad (14.)$$

Míg a recessziós paraméter meghatározható a lefolyás recessziós görbájéből (a kiválasztott nyomjelzőtől függetlenül), az alaphozam és a teljes vízhozam hosszú távú arányát jelző β paraméter az optimalizálásra kiválasztott geokémiai anyagoktól függően eltérő lehet. A szeparáció eredményei (és így a β is) jelentősen eltérhetnek a leválasztáshoz kiválasztott eljárás és nyomjelző szerint. Az alaphozam leválasztás így nem korlátozható egyetlen definícióra, hanem az leválasztási lehetőségek és módszerek sokaságával jellemezhetjük. (Rimmer&Hartmann, 2014)

3.2. A terhelésszámítás módszertana

A terhelés a vízhozam és a kiválasztott szennyező anyag koncentrációjának szorzata, melynek során térfogatáramot és koncentrációt összeszorozva tömegáram értéket kapunk. A vízhozam állapota is külön kezelendő: megkülönböztetünk alaphozamra és árhullámra számított terhelést. (Clement,2007)

A módszerek ellenőrzésére ritkán van lehetőség, hiszen a tényleges terhelést nem ismerjük.

Kis számú koncentráció adathoz kidolgozott terhelésszámítási módszerek:

A terhelésszámítási módszerek első nagy csoportja egységes időközönként (általában évi 6-24 darab), a folyó állapotának figyelembevétele nélkül vett mintákon alapszik. Az így kinyert adatok nem reprezentatívak, nem követik az árhullámokat. Azonban olcsóbb, gyorsabb módszer, amihez egyszerűbb műszer is elegendő, mint a későbbiekben bemutatott módszerek esetében használtak. Ez a standard, hagyományos mintavételi módszer. Az ilyen módon begyűjtött mintákból való számításhoz alkalmazható átlagolás, aránybecslés és különböző regressziós módszerek. (Clement, 2004)

Az átlagoláson alapuló terhelésszámításhoz a megfelelő időintervallumra meghatározott hozam és koncentráció átlagok összeszorozása történik. A javított átlagolásnál az átlagkoncentrációk napi mérésekből számított havi vagy éves lefolyással – tehát a kisszámú mintákból kinyert koncentráció adatokhoz használhatunk nagyobb mintaszámú ($n=30$ havi, $n=365$ éves) hozam adatokat, ami egy pontosabb hozamátlagértéket eredményez, így javítva az eredményt. (Clement, 2004)

Az aránybecslésen alapuló számítási módszerek arra a feltételezésre alapulnak, hogy a terhelés-vízhozam kapcsolat lineáris, így a kisebb mintaszámból adódó hiányzó koncentrációértékek miatt nem mért terhelés arányosan kiterjeszhető a nagyobb számú vízhozam mérésekre támaszkodva. Aránybecslésen belül alkalmazhatjuk az utóbb ismertetett klasszikus módszert, vagy pontosíthatjuk a számítást az adatok rétegzésével. Ebben az esetben létrehozhatunk szezonálisan három réteget: a vegetációs perióduson belüli három nyári hónap, a vegetációs időn kívüli időszak, azaz novembertől márciusig, és a fennmaradó őszi és tavaszi időszak együttesen. Az egyes rétegekhez tartozó tetszőleges százalékos tartósságú vízhozam mint küszöbérték meghatározásával szétválasztható az alaphozam terhelése az árhullámokétól, amivel tovább finomítható a módszer. (Clement, 2004)

A regressziós módszerek különböző megközelítésekkel pótolják a hiányzó koncentráció adatokat a napi vízhozam értékekhez. Két észlelés között legegyszerűbben lineáris változást feltételezve interpolálhatunk. Klaszter vagy skatulya módszer választásánál a vízhozamok

eloszlásfüggvénye által meghatározott osztályokhoz átlagkoncentráció számolható, amiből éves terhelési idősort kaphatunk meg. A geokémiai háttér alapterheléséhez lineáris regresszió, a lebegőanyag számításba vételével pedig kétváltozós regresszió használható. A regresszió lehet szezonális is, a csapadék formája (gyors, árhullámmá alakuló zápor vagy hóolvadás, nyári száraz időszakok hossza) és az így közvetített diffúz szennyezés mennyisége is nagyban függ az évszaktól. Az illeszkedést az ilyenemű szétválasztás javítja. (Clement, 2004)

Azonos mintavételezési gyakoriság esetén az ingadozóbb vízjárású folyamoknál nagyobbak a relatív hibák, a terhelés becslésének hibája függ a vízjárástól. A rövid lefolyási idejű patakoknál a napon belüli dinamika figyelembevétele (vízhozam által vezérelt mintavételi stratégia segítségével) számottevően javítja a terhelés becslését. (Clement, 2004)

4. ANYAG ÉS MÓDSZER

A mintaterület a későbbiekben ismertetett Koppány-vízgyűjtő. A mérések helyszínei a Koppány-patakon üzemelő két vízmérce: Törökkoppány és Tamási.

A mintaterületen elhelyezkedő két vízmércénél egy komplex mérési program zajlik. Ezen mérési program keretein belül párhuzamosan zajlik a lefolyás dinamikájához igazodó rétegzett kompozit mintavétel, a vízfolyás által szállított lebegtetett hordalék passzív mintavételezése és a vízszint, hőmérséklet, elektromos vezetőképesség és zavarosság vízminőségi jellemzők folyamatos regisztrálása online szenzorokkal. Az elektromos vezetőképesség az oldott anyag tartalom indikátora, a zavarosság pedig a szállított partikulált anyagok mennyiségével arányos. (BME,2023)

Alaphozam (kis- és közepes vízhozam) esetén heti pontmintákból származó adatok állnak rendelkezésre. Nyolc darab heti pontminta azaz két hónap mérési eredményei kerülnek elegyítésre egy alaphozami kompozit mintába. A nagyvízi mintavétel a BME saját fejlesztésű automata mintázójával történik. (Budai,2020) Az üzemelő meteorológiai állomásokon havonta történik csapadékgyűjtés, ahol a mennyiségen kívül a csapadék jellemzőit is mérik, regisztrálják. A pontszerű terhelés szempontjából legfontosabb forrás, a balatonlellei tisztított szennyvíz is mintázásra került, 3 alkalommal a szennyvíztisztító telepen, egy-egy hetes intervallumban. (Clement, 2023) A koncentráció adatokhoz szükséges analitikai méréseket a Jožef Stefan Institute (Ljubljana, Szlovénia) végzi. (BME, 2023)

A vizsgált vegyületcsoportok a fémek, gyógyszerszármazékok, peszticidek, fenolok, illetve poliaromás szénhidrogének (PAH), és per- és polifluoralkil vegyületek (PFAS). Ezen vegyületcsoportok, és az egyes csoportokba tartozó anyagok teljes listája, illetve CAS-száma az 1. mellékletben található. A PFAS vegyületek pontos megnevezése a rövidítésjegyzékben olvasható.

A dolgozat keretein belül a lefolyás dinamikájához igazodó rétegzett kompozit mintavételből származó, és a szenzorok által regisztrált adatok kerültek feldolgozásra. A vezetőképességet Hach 3798-S típusú, a turbiditást pedig Hach Solitax t-line SC típusú szenzorokkal mérik. (Clement,2023a) Ezen adatok mellett felhasználtam a meteorológiai állomáson regisztrált csapadék jellemző elektromos vezetőképesség értékét, és a Vízügyi Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott óránként mért vízállás és vízhozam adatokat.

4.1. A rétegzett, kompozit mintavétel módszertanának ismertetése, fontossága a becslés pontosságában

A legegyszerűbb, hagyományos mintavételi módszer a kézi mintavételezés. A kívánt számú és típusú mintavétel elvégzéséhez a mintavételt végző személy egy meghatározott időpontban a mintavétel helyszínére utazik. Ez megfelelő megoldás lehet olyan vegyületekre vonatkozó vizsgálatok során, amelyek a vízben folyamatosan megtalálhatóak, azonban biztosan nem elég informatív azoknál a vegyületeknél, amelyek a gyorsan változó, rövid lefutású nagyvízi eseményekkel jelennek meg, vagy változik meg a koncentrációjuk. Erre megoldást jelenthet a jelenlét hosszútávú fenntartása a helyszínen, és az árhullám dinamikáját kísérő több minta vétele. Ehhez képzett munkaerőt kell garantálni, és időben a helyszínre kell érkezni. (Budai et al 2020)

Az emberi beavatkozás, jelenlét garantálásának szükségességét küszöbölik ki az automatikus mintavételi módszerek. Ezek az eszközök két csoportra oszthatók, az alapján, hogy a mintavételi folyamat elindításához vagy lezárásához szükség van-e beavatkozásra. Amennyiben nincs, a mintavételi módszer passzív. Ezek a mintavevők automatikusan feltöltődnek az elhelyezésüknek köszönhetően. Beavatkozási pont a kihelyezési magasság beállítása, amellyel kontrollálhatjuk, hogy milyen vízhozamhoz tartozó mintát szeretnénk venni. Hátrányuk, hogy az eszközbe az első szennyeződés-hullám (magyar szakirodalomban is gyakran „first flush” -nak nevezett) kerül, ami általában a legszennyezettebb (például városi lefolyás mintavételezése során). Az ezen módszerrel vett minta így a teljes eseményre nem teljesen reprezentatív. (Budai et al 2020)

A jelenleg legfejlettebb mintavételi megközelítés az aktív automata mintavevők használata. Ebben a módszerben a mintavételt a vizsgált közeg egy általunk megválasztott folyamatosan mért jellemzője indítja el, például a vízszint, elektromos vezetőképesség, turbiditás. Ezen jellemzők folyamatos regisztrálása megoldható kihelyezett szenzorokkal. Ha nagyvízi esemény kezdődik, az általunk mintázni kívánt árhullámot ezen paraméterek valamilyen irányú megváltozása indikálja. (Budai et al 2020)

Az elektromos vezetőképesség árhullám érkezésekor csökken, hiszen az alaphozam általában dúsabb oldott ionokban, és az árhullámmal érkező víztömeg ezen koncentrációt hígítja, így csökkentve a mért elektromos vezetőképességet. (Budai et al, 2020) A vízszint árhullámnál egyértelműen növekedni fog, pont úgy, mint a turbiditás, melyet a megnövekedett szállított lebegőanyag-tartalom okoz. (Clement,2007)

Amikor elérjük a beállított küszöbértéket (ezt megadhatjuk konstansként, vagy szezonálisan változó értéként is), a mintavevő szivattyúja bekapcsol, és a mintavételezni kívánt közegből a mintát a mintavevő tartályba szállítja. Ezen mintákat gyűjthetjük külön is, ebben az esetben rövidebb időközönként vett, nagyobb darabszámú mintát szükséges feldolgozni („sorozatminta”), vagy hosszabb időn keresztül egy mintavevő tartályba, amely eredményeként kompozit mintát kapunk. A kompozit mintákban a szennyező anyagok koncentrációja az eseményre jellemző érték. Kompozit mintavétel esetén a folyamatosan mért paraméter értéke felhasználható ahhoz is, hogy a mintavétel sebességét az árhullám dinamikájához illesszük. (Budai et al, 2020) Amennyiben hozamarányosan veszünk mintát, azaz a pillanatnyi vízhozamnak mindig konstans hányadát szivattyúzzuk a mintavevő edénybe, akkor a mintából mért koncentráció az eseményre vonatkozó átlagos koncentráció, ún., „esemény átlagkoncentráció”, lesz.

Jelen alkalmazás során az irányadó paraméter a vízszint, aminek oka az egyszerű mérés és a viszonylag zavartalanabb működés, kisebb karbantartási igény – ellentétben például a turbiditás szenzorral, aminek mért értékeit egy esetlegesen keletkező biofilm bevonat jelentősen módosíthatja. (BME, 2023)

A hozamarányos, folyamatos, kompozit mintavétellel a terhelésbecslés a korábbi módszerekhez képest kisebb hibával végezhető el, a reprezentatívabb minták miatt.

4.2. A Koppány vízgyűjtő terület ismertetése

A Duna másodrendű mellékfolyója, és Magyarország legnagyobb folyója a Dunántúlon a Kapos folyó. A Kapos legjelentősebb jobboldali mellékvízfolyása a Külső-Somogyban, Tamási felett található Koppány patak. A Koppány-patak vízgyűjtőjének területe 661 km², a kifolyása Tamásinál van, ahol negyven éve vízmérce üzemel. A vízgyűjtőn meghatározóak az emberi hatások: mezőgazdaság tevékenység okozta diffúz terhelés és jelentős pontszerű szennyvíz kibocsátás formálja a terület vízminőségét. A vízgyűjtő terület tengerszint feletti magassága 188-288 méter között változik. A hosszútávú éves középhőmérséklet 11 °C. (BME, 2023)

A vízgyűjtő terület 79%-át szántóföldek borítják, amelyek jelentős aránya fekszik magas eróziós potenciálú (meredek) domboldalakon. Az elmúlt két évtizedre vonatkoztatott éves csapadékmennyiség 390-1040 mm közötti, átlagban 630 mm. Ebből 55 mm lefolyás keletkezik évente. (Clement,2023a)

A patak déli oldalán található összefüggő erdős területek aránya a területhasználatban 18%. A fennmaradó három százalék legelőként és városi, ipari területként hasznosul. A vízgyűjtőn három állóvíz víztest található, amelyek tározókként, halastavakként üzemelnek a mellékágakon létesített tározókon, és jelentős hatásuk van a vízminőségre. Összterületük 2,9 km². Ezek az Értényi-halastavak, Iregszemcse-Nagykónyi-tározók és a Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak. A vízgyűjtőn 11 vízfolyás víztest is található, 147 km összhosszal rendelkeznek. (BME,2023)

A vízgyűjtőn található vízmércék és szennyvízbevezetési pontok, illetve a különböző területhasználati arányok az 2. ábrán láthatóak.

2. ábra: A vizsgált vízgyűjtő területe

Az ábrán kék folytonos vonallal jelölt a folyó, kék körrel pedig a vízmércék, ahol a monitoring állomások helyezkednek el. A részvízgyűjtők területeit fekete folytonos vonal határolja el. A területhasználati módokat különböző színek jelölik: rózsaszín a városi területeket, világosbarna a szántóföldeket, világoszöld a legelőket, sötétzöld az erdőket, élénkzöld az egyéb vegetációs formákat, sötétkék a vizes élőhelyeket és világoskék a víztesteket. A szennyvíztisztító telepeket különböző méretű narancssárga körök jelölik, a méret növekedésének sorrendjében ezek 0-2.000, 10.000-50.000, 100.000-500.000 lakosegyenértékűek. Az ipari tevékenységet lila ötszög jelöli a térképen.

forrás: BME (2023): Final selection and description of pilot areas – Danube Hazard m3c

A vizsgált vízgyűjtő területére ipari szennyvizet nem vezetnek be, a balatonlellei szennyvíztisztító-telep azonban jelentős hatással van a vízminőségre. Ugyan a telep kívül esik a vízgyűjtő területén, a Balaton védelme érdekében abba (tisztított) szennyvizet nem vezetnek, így a terhelés a Koppány-patak felső szelvényébe érkezik, 62,5 fkm-nél vezetik be. A vízgyűjtőn Törökkoppány 36,2 fkm-nél helyezkedik el, Tamási pedig 14,5 fkm-nél. Ezáltal a szennyvízből származó szennyezők hossz-szelvény menti hígulása várható a Tamásinál mért értékekben. A szennyvíz várhatóan dominánsan az alaphozami terhelés részeként jelenik meg, hiszen egy állandó pontforrás szennyező. A felső részen a szennyvíz aránya a hozamban a kilencven százalékot is meghaladhatja, Tamásinál azonban már csak 8% az aránya. A tisztított szennyvíz hozama körülbelül 1000 m³ naponta, ami az alaphozamhoz való konstans hozzátáplálás részeként magas BFI-t eredményez a területen. Amennyiben a Törökkoppányon mért értékekhez képest Tamásinál nagyobb koncentrációban jelenik meg egy szennyező, feltehetőleg a szennyvízbevezetésen kívüli további külső terhelés éri a patakot ezen a szakaszon. (BME,2023)

A vízgyűjtő terület teljes lakossága 19000 fő, a legnagyobb városa Tamási, 10000 lakossal. Tamásiban működik egy kommunális szennyvíztisztító telep, napi 900 m³ kibocsájtással, és egy fürdő is, amely napi 250 m³ szennyvizet termel. Ezek a kibocsátási pontok azonban a Tamásiban lévő vízmerce alatt helyezkednek el, így a szennyvíztisztító telep által okozott terhelés nem releváns a vizsgáldás szempontjából. A településszerkezet jellemzően aprófalvas, a népsűrűség átlagban 29 lakos négyzetkilométerenként. (BME,2023)

A mintaterület jó példája a hazai dombvidéki területekre nemcsak az antropogén terhelések jelenlétét tekintve, hanem a természetföldrajzi adottságai miatt is (BME,2023). Ezen tulajdonságai alkalmassá teszik a dolgot céljaként megjelölt, hazai mezőgazdasági kisvízgyűjtőkre vonatkozó javaslattételre.

4.3. Alkalmazott számítási módszerek bemutatása

4.3.1. Alaphozamleválasztás

Dolgozatomban három különböző alaphozam leválasztási módszert vizsgálok. Ezek a L-H., Eckhardt, és R-H. módszer. Mindhárom módszert alkalmaztam mindkét mérőállomás: Törökkoppány és Tamási adatsorán is.

Törökkoppány vízhozam idősorát 2021.01.31. és 2022.08.31 dátumok között, Tamási vízhozam idősorát pedig 2021.01.01. és 2022.09.03. dátumok között dolgoztam fel. A számítások megkezdése előtt adatellenőrzést végeztem, megkerestem a kiugró értékeket, amik esetleg hibás rögzítés eredményei lehetnek, és eltávolítottam az adatsorból. Ugyanígy jártam el a duplikált adatok esetében is.

Az elektromos vezetőképességi értékek a megadott időszakban ötpercenként kerültek regisztrálásra. Az elektromos vezetőképesség adatsoron a számítások megkezdése előtt hőmérsékletkorrigálást végeztem el. A szabálytalan lépésközű adatokból lineáris interpolációval szabályos, órás időközű adatsort képeztem. Ez azért volt kiemelt fontosságú, mert a R-H. módszer részeként azonos időben rögzített vízhozam és nyomjelző adatra van szükség.

A 3. ábrán látható folyamatábra szemlélteti az alaphozam-leválasztáshoz használt program felépítését, amit R programnyelven készítettem el. A Q_t áramlási adatsor értékeit először a L-H. módszerrel dolgoztam fel, az a paraméter 0,925 értékre fixálásával. Jelen számítások során a filter egyszer lett lefuttatva.

3. ábra: Az alkalmazott számítási módszerek összefoglaló folyamatábrája.

A folyamatábrán paralelogramma jelöli az adatot, téglalap a műveletet és rombusz a döntési pontot.

forrás: Saját szerkesztés, Rimmer, A., & Hartmann, A. (2014) alapján

Az Eckhardt-filter futtatásához két paraméter megválasztása szükséges, ennek egyike az Eckhardt által ajánlott kezdőérték, melynek értéke a Koppány patak esetében $\beta=0,80$ (porózus víztartó réteggel jellemezhető vízgyűjtővel rendelkező állandó vízfolyás).

Mivel a recessziós konstans nem érzékeny paramétere a leválasztásnak (Eckhardt 2005), a recessziós analízist nem végeztem el, és az $\alpha=0,99$ irodalmi értéket használtam fel a számítások során – mind az Eckhardt-féle filternél, mind a R-H. módszer részeként.

A R-H. módszer során a számításhoz kiválasztott geokémiai nyomjelző az elektromos vezetőképesség (EC) volt, aminek adatsorait a vízmércéknél üzemelő szenzorok adták. A

keveredési számítás elvégzéséhez meg kell adnunk az általunk konstansként kezelt elektromos vezetőképesség értékeit az alaphozamban és az árhullámban, ezek a folyamatábrán (EC(b) és EC(q)) –ként szerepelnek.

Az így leválasztott alaphozam és árhullám vízhozamokat éves értékekre számoltam át, ugyanis a feldolgozott adatok nagyobb időszakot ölelnek fel, mint egy év. Az alaphozam-árhullám küszöbértéke mindhárom számítási módszer esetében $BFI=0,80$ -hoz került definiálásra. A küszöbérték érzékenységt-vizsgálattal tovább pontosítható a jövőben.

A terhelésbecslés részeként nemcsak a vízhozam adatokat tudjuk külön kezelni az alaphozam szeparáció eredményeként, hanem a különböző mintavételi eljárásoknak köszönhetően a két megkülönböztetett állapothoz tartozó koncentráció adatokat is.

Ez kritikus a számolás helyességének szempontjából, hiszen a koncentrációk – és így a becsült terhelés értékek is – jelentősen eltérnek az alaphozamban és az árhullámban. Ennek oka az árhullámban nagyobb mennyiségben megjelenő partikulált hordozóanyagokhoz (például talaj, üledék szemcsék) kötött szennyezőanyagok szállítása, az üledék felkavarodása, és így a benne raktározott szennyezők mobilizálása. Egy nagyobb intenzitású csapadékesemény a pontforrásból bevezetett szennyezést (jelen esetben tisztított szennyvizet) felhígítja (Clement, 2023a).

Az alaphozam komponens terhelésbecsléséhez szintén az adott szennyező anyagra vizsgált elérhető koncentráció adatok átlagolása után kapott koncentráció érték került összeszorzásra az alaphozam vízhozamával. A minták a rendszeres időközönként (heti gyakorisággal) merített pontmintákból képzett kompozitokból származnak.

Az árhullám komponens terhelésbecsléséhez szükséges koncentráció adatok a kompozit mintákból származnak, amik az automata mintavevő segítségével kerültek mintavételre. A mintavevő a korábban ismertetett módon képes a lefolyási esemény hozamarányos mintázására. A számolás során egy adott szennyező anyagra valamennyi elérhető esemény-átlagkoncentráció érték átlagolásra került, és ez az érték került összeszorzásra az árhullám vízhozamával, megadva az adott szennyezőanyag becsült tömegét a vizsgált időszak alatt, az árhullámban. A konkrét értékek a 3. melléklet 14-15. táblázatában láthatóak.

A szennyező anyagok mennyiségének becslésére jelentős befolyással van, hogy az alaphozam leválasztás milyen értékeket eredményez, hiszen a rendelkezésre álló koncentráció adatok a leválasztott vízmennyiségekkel kerülnek összeszorzásra, így nagyságrendi eltérést is okozhat, ha nem megfelelő az alaphozam leválasztás.

A módszer tehát kombinálja a rendszeres pontmintázáson alapuló adatokat (azaz a hagyományos eljárást) az eseményhez igazodó aktív automata mintavétel adataival, így a folyam által szállított anyagáramról pontosabb ismereteket szerezhetünk.

4.3.2. Az éves terhelések számítása

A különböző szennyezőkre jellemző koncentrációértékeket a kompozit mintákból rendelkezésre álló koncentrációk átlaga adja. Ez az alaphozami koncentrációk esetében 5-6, árhullámnál pedig 8-12 darab kompozit mintából származó koncentrációérték átlagát jelenti. Helsel (2011) alapján csak azon szennyezőanyagokra végeztem el a számításokat, melyeket a mérések legalább egyharmad részében sikerült LOQ (limit of quantification, meghatározási határ) feletti értékkel azonosítani. Ezen anyagoknál, a LOD-ot (limit of detection, kimutatási határ) meghaladó de LOQ-t el nem érő koncentrációk esetében a LOQ/2 érték került behelyettesítésre. (3. melléklet)

A terhelési idősorok meghatározásához először az alaphozam, illetve az árhullám különböző anyagcsoportokra jellemző koncentráció-értékeit összegeztem. Az idősorokat ezután az anyagcsoportok alaphozami és nagyvízi jellemző koncentráció mellett néhány kiemelt anyag önálló koncentrációértékeivel is elkészítettem.

A terhelést a (15.) egyenlet alapján számoltam:

$$L = q_t \cdot c_{(átl,q)} + b_t \cdot c_{(átl,b)} \quad (15.)$$

Ahol L a load, azaz terhelés (mg/s), $c_{átl}$ (mg/m³) az alaphozami és árhullámban jellemző koncentrációértékek a vizsgált vegyületre/vegyületcsoportra, q_t és b_t (m³/s) pedig az árhullám és alaphozam vízhozamai.

5. EREDMÉNYEK

5.1. Alaphozam leválasztás

5.1.1. A L-H. filter eredményei

A L-H. filterrel való szeparáció grafikus ábrázolása látható a 4-5. ábrán Törökkoppány és Tamási vízhozam idősorára. Az eredményeket éves értékekre átszámolva a 3. táblázat tartalmazza. A filter által számolt éves BFI Törökkoppányra 0,60, Tamásira pedig 0,86.

Az ábrán késsel a teljes vízhozam, pirossal az alaphozam vízhozama látható.

4. ábra: A L-H. filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán késsel a teljes vízhozam, pirossal az alaphozam vízhozama látható.

5. ábra: A L-H. filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

5.1.2. Az Eckhardt rekurzív filter eredményei

Az Eckhardt filter eredményei Eckhardt (2008) alapján hasonló eredményekre vezethetnek, mint a nyomjelzős vizsgálatok, ezért érdemesnek tartottam külön is bemutatni annak ellenére, hogy a R-H. módszer részeként is szerepel. Az 6-7. ábrán látható a két helyszín vízhozam idősora. A 3. táblázatból – mely egyéves időszakokra átszámolt eredményeket tartalmaz – leolvasható, hogy mindkét adatsor esetében 0,57 az éves BFI értéke. Ez az eredmény Törökkoppány esetében nem jelent számottevő különbséget a Lyne- Hollick filter által számolt BFI-hez képest, Tamásinál viszont sokkal nagyobb az árhullám becsült százalékos aránya, mint a korábbi számítás során. Ez mind a grafikonon, mind a 3. táblázatban közölt eredményekben megmutatkozik.

Az ábrán pirossal az alaphozam vízhozama, késsel pedig az összes vízhozam látható.

6. ábra: Az Eckhardt filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán pirossal az alaphozam vízhozama, késsel pedig az összes vízhozam látható.

7. ábra: Az Eckhardt filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

5.1.3. A Rimmer-Hartmann módszer eredményei

Harmadikként a R-H. filter alkalmazását mutatom be, hiszen számottevő eltérést tapasztaltam a L-H. és az Eckhardt filter által becsült BFI-értékekre Tamási esetében, és e harmadik módszer segítségével kívántam a pontosabb módszert meghatározni. A R-H. algoritmus célja, hogy a lehető legkisebb hibához tartozó paramétereket találja meg, ezért fontos, hogy a gyors és lassú áramlás kiválasztott nyomjelző anyagának koncentrációját, vagy mért paraméterének jellemző értékét – melyet a számítás során konstansként kezelünk – megfelelően válasszuk ki. A kiválasztott paraméter a számítás során az elektromos vezetőképesség volt. A korábbi alaphozam leválasztási módszerek eredményei, illetve az áramlási idősorok alapján, az árhullám nélküli időszakokban az alaphozamra az 1000 és 1450 $\mu\text{S}/\text{cm}$ közötti elektromos vezetőképesség értékek voltak a legjellemzőbbek. A csapadék (amely jelen és ezzel az árhullám forrása) elektromos vezetőképességének potenciális értékei 50 és 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ között voltak a meteorológiai állomáson regisztrált értékek alapján.

A 4. mellékletben ennek a kiválasztási folyamatnak a segédábrái láthatók. Jól megfigyelhető, hogy az ábrázolt függvény a minimumát mindkét helyszín esetében 1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$ alaphozami vezetőképesség és 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ csapadék vezetőképesség mellett veszi fel, így ezen paraméterek mellett került meghatározásra a legkisebb hibához tartozó β értéke. Fontos megjegyezni, hogy a R-H. eredendően konstans jellemző alaphozami és nagyvízi nyomjelző értékek alapján találja meg a legkisebb hibával járó béta paramétert. A R-H. és a módosított R-H. módszer keretein belül megadott elektromos vezetőképesség tartományok használata extra kalibrációs lépés volt. Az optimalizálás eredményeként kapott változók és a keverési egyenletben használt konstansok a 2. táblázatban láthatók.

2. táblázat: A R-H. és a módosított R-H.módszer részeként használt paraméterek összefoglalása
forrás: saját szerkesztés

	R-H. módszer		m. R-H. módszer	
	Törökkoppány	Tamási	Törökkoppány	Tamási
Alaphozam vezetőképessége [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	1200		700	1100
Csapadék vezetőképessége [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	50		50	
Szennyvíz vezetőképessége [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	-		1500	
Szennyvíz térfogatárama [$\text{m}^3/\text{év}$]	-		2470000	2549820
α	0,99		0,99	
β	0,988	0,934	0,80	0,83

A 3. táblázatban megtalálhatóak a két helyszínre kapott alaphozam leválasztás eredményei az optimalizált paraméterek használatával. Az eredmények nem tükrözik a valóságot, a hiba pedig a β paraméter optimalizálásaként kapott eredményben rejlik. Ugyan valóban sikerült egy-egy minimum értéket találni mindkét helyszínre, viszont az eredményül kapott béták túlságosan magas értéket vesznek fel. Az Eckhardt-féle filterben, ami ezen módszer alapját képezi, a β a BFI maximálisan felvehető értékét jelenti. Ilyen magas bétákkal tehát nagyon magasra helyezük az alaphozam elérhető százalékos arányát a teljes hozamhoz képest, ami a 4. mellékletben található vízhozam idősorokon jól megfigyelhető torzulást eredményezi.

A felfedezett probléma további kutatási lehetőségeket rejtett magában. A vízgyűjtő területére érkező lakossági szennyvíz, mint állandó pontforrás jelentősen módosítja az elektromos vezetőképességet. Ezen pontforrást, az eddigi számításokban az alaphozam részeként kezeltük. A háztartási szennyvizek ugyan általában homogén összetételűek (Clement,2023a), de a lakosság száma szezonálisan ingadozik - hiszen a szennyvíz egy Balatonhoz közeli üdülőterületről is érkezik – így a mennyiségében lehet jelentős változás. A számítás egyszerűsítése érdekében a szennyvíz térfogatáramát és elektromos vezetőképességét konstans értékeként kezeltem.

A szennyvízáram az alaphozam és árhullám komponensek mellett harmadikként bevezetésre került a R-H. módszer optimalizálási folyamatába, a keverési egyenletbe beépítve módosította az eredményeket. A módosított R-H. módszerben a korábban bemutatott (8.) egyenlet a következőre módosult (16.egyenlet):

$$b_t = Q_t - q_t - Q_{szv} \quad (16.)$$

A (14.) egyenlet pedig a következőképpen módosult (17.egyenlet, melyben c_{szv} a szennyvíz elektromos vezetőképessége, Q_{szv} pedig a szennyvíz átlagos térfogatárama):

$$c_{spec_t}(\beta) = \frac{c_B \cdot b_t(\beta) + c_S \cdot q_t(\beta) + c_{szv} \cdot Q_{szv}}{Q_t} \quad (17.)$$

Extra kalibrációs lépésként itt is nagyobb alaphozami vezetőképesség tartomány került meghatározásra, a csapadék és szennyvíz elektromos vezetőképessége azonban a laboreredmények alapján konstansként meghatározásra került, hogy kezelhető számú változóval dolgozhassunk tovább. Az optimális érték megtalálása a 8-9. ábrán követhető nyomon.

8. ábra.: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam EC értékekkel, Törökkoppány

Az ábrákon a hiba nagysága került ábrázolásra két paraméter függvényében. Ezek a β (azaz az alaphozam-index maximum felvehető értéke, az alsó vízszintes tengelyen látható), illetve az alaphozam különböző jellemző elektromos vezetőképesség értékei. A csapadékra vonatkozó konstans $50 \mu\text{S}/\text{cm}$ EC-érték a jobb oldali függőleges tengelyről, az alaphozamra vonatkozó EC-értékek pedig a fenti vízszintes tengelyről olvashatóak le.
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

9. ábra.: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam EC értékekkel, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A módosított R-H. módszer már értelmezhető eredményekre vezetett. Törökkoppány esetében a legkisebb hibához tartozó kalibráció eredményeként $700 \mu\text{S}/\text{cm}$ jellemző alaphozami elektromos vezetőképesség értéket és $0,80$ bétát kaptunk. Ennél a helyszínnél, mivel az EC értékek a további számítási módszerekben nem játszanak szerepet (csak a kalibrációban), és a béta $0,80$ megegyezik az Eckhardt-módszer által ajánlott értékkel, a módosított R-H. módszer az Eckhardt módszer eredményeivel azonosra vezetett. Törökkoppány helyszínen az előző két módszer is hasonló eredményre vezetett, így ez beleillik a sorba.

Tamásinál $1100 \mu\text{S}/\text{cm}$ -nek adódott az alaphozami elektromos vezetőképesség és $0,83$ lett az optimális béta. Utóbbi ugyan nagyon közel van a $0,80$ Eckhardt kezdőértékhez, mégis inkább a L-H. módszer eredményeihez közelít.

A két helyszín esetében kapott eltérő jellemző alaphozami elektromos vezetőképesség érték megmagyarázható. A völgy alsó szakaszára jellemző, hogy a mélységi kutak túlnyomásosak, amiből arra következtethetünk, hogy akár a patakot magát is táplálhatják alulról ártézi vizek (BME,2023). A mélységi vizekben, a sok évszázados tartózkodás miatt jóval magasabb az oldott anyag tartalom – így a vezetőképesség is. (Clement, 2023b)

3. táblázat: A L-H., Eckhardt, R-H., és módosított R-H. módszerek eredményei mindkét helyszínré
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

	Törökkoppány			Tamási		
	Alaphozam	Árhullám	Teljes időszak [ezer m ³]	Alaphozam	Árhullám	Teljes időszak [ezer m ³]
L-H.	60,58 %	39,42 %	10964	85,81%	14,19 %	33270
Eckhardt	57,16 %	42,84 %		57,13 %	42,87 %	
R-H.	0,27 %	99,73%		0,11 %	99,89 %	
m. R-H.	57,16 %	42,84 %		82,18%	17,82%	

A módosított Rimmer-Hartmann módszer alkalmazásával Törökkoppány állomáson az Eckhardt-módszer eredményeit kaptuk, így a vízhozam idősor megegyezik a 6. ábrán láthatóval. A 10. ábrán látható idősoron jól megfigyelhető, hogy Tamásinál az alaphozam aránya a teljes vízhozamban a korábban alkalmazott két módszer eredményei közé esik.

Az ábrán pirossal az alaphozam vízhozama, késsel pedig az összes vízhozam látható.

10. ábra: A módosított R-H. módszerrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

5.2. A terhelés számszerűsítése

5.2.1. Terhelési idősorok

A terhelési idősor meghatározásához először az alaphozamra, illetve az árhullámra jellemző koncentrációértékeit összegeztem, meghatározott szennyezőanyag-csoportokra. Ezen számolás eredményei a 4. táblázatban láthatók. Ezen csoportok a vizsgált PTE-k (ezen belül

külön megvizsgálva a cink, nikkel és higany is), a gyógyszerszármazékok (külön vizsgálva a karbamazepin és diklofenák), peszticidek, PAH vegyületek, PFAS vegyületek (külön vizsgálva a PFOS és PFOA anyagok), illetve a tápanyagok csoportját alkotó nitrogén- és foszforformák külön-külön.

4. táblázat: Vizsgált vegyület(csoportok) szennyező-koncentrációi
forrás: saját szerkesztés BME (2023) alapján

	Törökkoppány		Tamási	
	Alaphozam [mg/m ³]	Árhullám [mg/m ³]	Alaphozam [mg/m ³]	Árhullám [mg/m ³]
Fémek (vizsgált PTE-k)	57,56	982,8	46,56	457,3
Gyógyszerszármazékok	1,114	0,322	0,548	0,183
Peszticidek	0,245	19,80	0,263	11,50
PAH vegyületek	0,0226	0,013	0,02	0,014
PFAS vegyületek	0,0012	0,003	0,0011	0,0017
Diklofenák	0,654	0,144	0,240	0,079
Karbamazepin	0,460	0,178	0,308	0,104
Cink és vegyületei	16,02	120,1	14,12	38,73
Nikkel és vegyületei	21,57	294,5	10,87	154,1
Higany és vegyületei	0,005	0,031	0,008	0,010
PFOS	0,0005	0,001	0,001	0,0004
PFOA	0,0007	0,002	0,001	0,001
Összes nitrogén	6228	8314	5430	3732
Összes foszfor	1008	1310	633,3	546,0

A terhelési idősorokat ezen meghatározott vegyületekre ill. vegyületcsoportokra az alaphozam leválasztás mindhárom eredményesen vizsgált (L-H., Eckhardt, m. R-H.) módszerének eredményei alapján készítettem el. Az alkalmazott leválasztási módszerek a 15. egyenletben a q_t és b_t adott időléptékre számolt hozamát határozzák meg különböző módokon.

Ebben a fejezetben részletesen csak a m. R-H. eredményei alapján készített legjellegzetesebb idősorok kerülnek bemutatásra, a másik két módszer eredményei alapján készített, illetve a m. R-H. módszer ki nem emelt ábrái az 5. mellékletben található.

A PTE-k Törökkoppányon jellemző terhelésének idősorában a számítási módszerek eredményei csak kismértékben térnek el egymástól, a L-H. filter alapján a legnagyobb csúcs a 6000 mg/s-ot is meghaladhatja, míg az Eckhardt és m. R-H. szerinti számolás alapján (11. ábra) ez az érték 5000 mg/s alatti. Az alaphozami terhelés csekély, egyértelműen az árhullám terhelése a meghatározó. Hasonló lefutású ábra jellemzi a cinkvegyületek, nikkelvegyületek és higanyvegyületek terhelését is Törökkoppányon.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

11. ábra: A PTE-k terhelése a m.R-H. filter alapján, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Tamási esetében a PTE-k terhelése (12. ábra) a L-H. filter, illetve az Eckhardt és m. R-H. filter eredményei alapján más-más képet mutat. Az Eckhardt és m. R-H. módszerek a 2021 júniusától 2022 januárjáig tartó időszakban az alaphozami terhelést kisebbnek mutatják az árhullám terhelésétől, míg a L-H. filter szerint az alaphozami terhelés elérheti (de nem haladja meg) az árhullámét.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

12. ábra: A PTE-k terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Szintén jelentős az eltérés a 2022 januárjától júniusig tartó időszakban. Az Eckhardt és m. R-H. filter szerint ebben az intervallumban az árhullám terhelése volt magasabb, a L-H. filter szerint pedig az alaphozami terhelés vett fel nagyobb értéket. Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy az Eckhardt filter erre az időszakra magasabb arányban számolt nagyvízi állapotot (és így ez az eltérő mennyiségű víztömeg került összeszorzásra a megfelelő koncentrációkkal), mint a L-H. filter, így ez az eltérés több, a következőkben ismertetésre kerülő szennyező idősoránál is felismerhető lesz. A m. R-H. módszer ugyan a L-H. módszerhez hasonló víztömegekkel számol, így ennek megfelelően az alaphozami terheléshez nagyobb értékeket rendel, mint az Eckhardt, mégis lefutásban inkább az Eckhardt-módszer eredményeivel kapottra emlékeztet.

A 13. ábrán látható terhelési idősor a cinkvegyületek terhelését mutatja be Tamásiban. Szinte a teljes mért időszakra elmondható, hogy az alaphozami terhelés dominál, de a nagyobb árhullámhoz tartozó terhelési csúcsok elérhetik azt. A nikkelvegyületek terhelése Tamásiban hasonló lefutású, mint az ezen helyszínre jellemző összes vizsgált PTE terhelése. Az Eckhardt filter szerint az árhullám terhelése a legtöbb esetben meghaladja az alaphozamét, míg a L-H. és a m. R-H. a szárazabb időszakokban gyakran hasonló értékre becsli a kisvízi és nagyvízi állapot terhelését, jobban közelítenek egymáshoz a mért értékek.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

13. ábra: A cink(vegyületek) terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A 14. ábrán látható Tamásira vonatkozó idősor a higanyvegyületek terhelését mutatja be a m. R-H. filter eredményei alapján. Ezen vegyületcsoportra elmondható, hogy az alaphozami terhelés a domináns. A számítási módszerek közti különbség ebben az esetben is a jan-jún. időszakra becsült nagyvízi állapot eltérő arányában látható a leginkább.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

14. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A gyógyszerészarmazékok Törökkoppányi terhelését megjelenítő 15. ábrán az alaphozami terhelés nagyvízi állapotban is jelentősebb, mint az árhullám terhelése. A két számítási módszer hasonló eredményekre vezet, a m. R-H. szerint az alaphozami terhelés mindig meghaladja az árhullámét, míg a L-H. filter eredményei szerint a nagyobb csúcsok elérhetik vagy akár meg is haladhatják az alaphozami terhelést.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

15. ábra: A gyógyszerészarmazékok terhelése a m.R-H. filter alapján, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Tamási esetében (16. ábra) is mindig nagyobb az alaphozam terhelése, a számítási módszerek hasonló lefutást mutatnak be. Mindkét helyszín esetében megállapítható, hogy a külön-külön vizsgált diklofenák és karbamazepin terhelési időszora hasonló lefutású, mint az itt bemutatott mindkét gyógyszerészarmazékot magába foglaló ábráké, esetükben a számítási módszerek sem mutatnak jelentős eltérést egymástól.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

16. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A peszticidek terhelését vizsgálva Törökkoppány esetében a két leválasztási módszer hasonló eredményre vezet, az árhullám terhelése a jelentősebb. A lefutás hasonló, mint amit az összes vizsgált PTE-re vonatkozó ábrán láthattunk. Tamási esetében (17. ábra) is az árhullám a jelentősebb, a PTE-kkel ellentétben azonban itt inkább egy konstans alaphozami terhelés rajzolódik ki, míg a PTE-k alaphozami terhelése jobban megnövekszik az árhullámok érkezésekor.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

17. ábra: A peszticidek terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A 18-19. ábrák a PAH vegyületek terhelését mutatják be. Mindkét helyszín esetében az alaphozammal érkező terhelés a nagyobb, de jelentős mennyiségű szennyező érkezik az árhullámmal is.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

18. ábra: A PAH vegyületek terhelése a m. R-H. módszer alapján, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

19. ábra: A PAH vegyületek terhelése a m. R-H. módszer alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A PAH vegyületekhez hasonló lefutású mindkét helyszín esetében az összes vizsgált PFAS vegyületet magába foglaló csoport ábrája is.

A vizsgált csoportból kiemelt két mikroszennyezőt, a PFOS és PFOA vegyületeket. A PFOS Törökkoppányon a teljes PFAS csoportra jellemző lefutást követte, Tamásiban azonban (20.ábra) az árhullámmal érkező terhelés kisebb arányban jellemző, mint a teljes vegyületcsoportra vetítve. A PFOA vegyület vizsgálatakor Törökkoppányban az árhullám terhelése válik meghatározóvá. Hasonló lefutást láthattunk korábban a nagyvízi állapotban domináló peszticidek és a PTE-k esetében is. Tamási esetében a PFOA terhelés a PFOS vegyület lefutását követi, az alaphozami terhelés a jellemző, így számottevő különbséget mutat az Eckhardt módszer eredményeivel kapott lefutástól, melyben a nagyvízi terhelés sokszor megközelíti az alaphozamit.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

20. ábra: A PFOS vegyület terhelése a m. R-H. módszer alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

A nitrogén és a foszfor terhelése hasonló lefutású mindkét helyszínen. Törökkoppány (21. ábra) esetében az árhullám és az alaphozam terhelése összemérhető, sem a nitrogén, sem a foszfor nem köthető jellegzetesen egyik állapothoz sem. A két számítási módszer nem mutat számottevő különbséget. Tamásiban azonban az alaphozami terhelés a jellemző, mind a foszfor, mint a nitrogén (22. ábra) esetében.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

21. ábra: A nitrogén terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

22. ábra: A nitrogén terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Törökkoppány esetében a L-H. filter eredményei alapján az árhullámok a teljes (éves) lefolyt vízmennyiség 39%-át adják, miközben az összes vizsgált mikroszennyező terhelés 92%-ért felelősek. Az Eckhardt és m. R-H. filter eredményei az árhullámok arányát 43%-ra becslik, ehhez pedig a mikroszennyező terhelés 93%-a tartozik. A két különböző alaphozam-leválasztási módszer tehát közel azonos eredményre vezet mind vízhozamok, mind terhelések tekintetében. A két leválasztási módszer ábráit összevetve a különbség a terhelés számértékében látszik leginkább: a L-H filter ugyanazon csúcsokra nagyobb terhelést becsül.

Tamásinál már nagyobb a különbség a három módszer között, ugyanis a L-H. filter 14%-ot, az Eckhardt filter pedig 43%-ot becsül az árhullámokkal szállított víz arányára. Előbbi eredmény alapján a mikroszennyező terhelés 62%-a, utóbbi alapján pedig a 89%-a tartozik az árhullámokhoz. A módosított R-H. ehhez képest 18%-ra becsüli az árhullámok arányát a teljes (éves) víztömegben, amihez az összes vizsgált mikroszennyező terhelés 68%-a tartozik. A három módszer közül kiugróan magasra becsüli az árhullámok arányát az Eckhardt-módszer, ami így szignifikánsan megnöveli a mikroszennyező terhelések értékét is. Az optimalizált R-H. módszer –a legtöbb esetben – az Eckhardt-féle lefutási dinamikával a L-H. módszer eredményeihez közelít.

5.2.2. Éves terhelés értékek elemzése

Ha egy szennyezőnek jelentős a nagyvízi esemény alatt mért koncentrációja, és az alaphozam leválasztási módszer eredményeképp az árhullámként definiált víztömeg is nagy, az ezek által becsült terhelési értékek is nagyon megemelkedhetnek. Erre számos példa látható az 5. táblázatban, amely a vegyületcsoportonkénti összesített eredményeket, illetve néhány kiemelt szennyező éves terhelés értékeit tartalmazza. A táblázatban a vizsgált szennyezők éves időszakra számolt mennyisége látható a szennyezők kategóriája szerint, a m. R-H. filter

eredményei alapján, külön-külön az alaphozamban és az árhullámban, illetve együttesen is. Az 1. mellékletben minden vizsgált anyagra számolt érték megtekinthető mindhárom számítási módszer szerint.

A Törökkoppányi terhelésben a mikroszennyezők közül a fémek vannak jelen a legnagyobb mennyiségben. A különböző fémvegyületek nagyrészt az árhullámban jelennek meg: összesen az évi 4980 kg-nyi fémvegyületből 4619 kg, azaz a teljes fémterhelés 93%-a érkezik a nagyvízi események során. A fémvegyületek közül kiemelkedik a nikkel 1519 kg-mal, a króm 2159 kg-mal, és a cink 665 kg-nyi éves terheléssel. A gyógyszerszármazékok 82%-a az alaphozami terhelés részeként kerül a folyamba, ami utal arra, hogy az eredetük a lakossági szennyvízhez köthető. A peszticidek a várakozásoknak megfelelően az árhullámban dominálnak. A teljes peszticid eredetű terhelés becsült értéke 94,6 kg egy évre, melynek 98%-a nagyvízi események során érkezik. Ez feltehetően a környező mezőgazdasági területekről érkező felszíni lefolyással kerül a patakba. A PAH és PFAS vegyületek egyaránt köthetők a kisvízi és a nagyvízi állapothoz, előfordulási arányuk az árhullámban 45-65 % közé tehető. Ennek oka, hogy ezek a vegyületek ún. mindenütt előforduló (angolul: ubiquitous) anyagok. A tápanyagok előfordulása körülbelül 50-50%-ban oszlik meg az alaphozam és az árhullám között, összesen 89 tonna egy év alatt. Nitrogén vegyületekből alaphozamban 39 tonna, árhullámban 38 tonna becsülhető évente, mg foszforformákból alaphozamban 6,3 tonna, árhullámban pedig 6,1 tonna. A nagy szennyvíz hányad magyarázatul szolgálhat a foszfor esetében a várakozásoknál nagyobb alaphozami koncentrációra.

5. táblázat: Néhány vizsgált vegyület és vegyületcsoport terhelése a m. R-H. módszer szerint
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján

Törökkoppány			Tamási					
	Alaphozam				Árhullám			
	kg/év	%		kg/év	%			
Fémek:	360,8	1273	7,25	31,95	4619	2712	92,75	68,05
Króm és vegyületei	46,28	185,9	2,14	11,83	2113	1386	97,86	88,17
Nikkel és vegyületei	135,2	297,3	8,9	24,55	1384	913,8	91,1	75,45
Cink és vegyületei	100,4	386,2	15,11	62,70	564,2	229,7	84,89	37,20
Gyógyszerszármazékok:	6,979	14,99	82,2	93,27	1,511	1,082	17,8	6,73
Carbamazepin	2,881	8,421	77,55	93,21	0,834	0,614	22,45	6,79

Diclofenac	4,098	6,570	85,81	93,35	0,677	0,468	14,19	6,65
Peszticidek:	1,536	7,203	1,62	9,55	93,06	68,19	98,38	90,45
Metolachlor	0,209	1,413	0,26	2,32	81,25	59,56	99,74	97,68
PFAS vegyületek:	0,008	0,030	38,1	75,00	0,013	0,010	61,9	25,00
PFOS	0,003	0,015	55,24	87,37	0,002	0,002	44,76	12,63
PFOA	0,005	0,015	28,82	65,80	0,011	0,008	71,18	34,20
PAH vegyületek:	0,074	0,530	54,81	86,60	0,061	0,082	45,19	13,40
Összes foszfor:	6322	17325	50,67	84,25	6156	3238	49,33	15,75
Összes nitrogén:	39050	148543	50,53	87,03	38226	22134	49,47	12,97

Tamási mérőpontnál a fémek közül csupán a króm és nikkelt (és vegyületeik) köthető egyértelműen az árhullámokhoz, a króm 1386 kg (a teljes krómterhelés 88%-a), a nikkelt pedig 914 kg (a teljes nikkeltvegyületekből eredő terhelés 75%-a) mennyiséggel járult hozzá az éves terheléshez. Az összes becsült éves fémterhelés 3985 kg, ennek 68%-a érkezik a nagyvízi események során. Törökkoppánnyal ellentétben, az arzén és a higany ezen a helyszínen az alaphozamban jellemzőbb. Összességében a nehézfémek esetében látható eltolódás az árhullámoktól a kisvizek felé. Ennek feltételezett oka, hogy Tamásiban az árhullámok más dinamikájúak (kevésbé intenzívek, sokkal elnyújtottabbak), mint Törökkoppányban. A gyógyszerszármazékok összesen 16 kg/év mennyiségre becsülhetők, és szinte kizárólag csak az alaphozamhoz köthetők (93,3%-ban). A 75,4 kg összes peszticid közül évente a metolachlor 60,98 kg-ot ad ki, aminek 97,7%-a nagyvízi eseményhez köthető. A további, mért peszticidek jobban megoszlanak az alaphozam és az árhullám között. A PAH vegyületek és PFAS vegyületek az alaphozamhoz köthetők és a mennyiségük nem haladja meg az évi 1 kg-t. A tápanyagok 87%-ban az alaphozamban mérhetők, nitrogénvegyületekből 148,5 tonna, foszforból pedig 17,3 tonna az éves érték. Árhullámban nitrogénvegyületekből évente 22,1 tonna becsülhető, foszforvegyületekből pedig 3,2 tonna.

Összességében elmondható, hogy Tamásiban minden vizsgált anyagcsoport nagyobb százalékban fordul elő az alaphozamban, mint Törökkoppánynál (23. ábra). Jelentős különbség a PFAS vegyületecsoportnál látható, ahol a Törökkoppánynál jellemző nagyvízi szennyezőből Tamásinál már alaphozami szennyezővé változott. A különböző anyagcsoportok nagyságrendileg (24. ábra) hasonló mértékben fordulnak elő mindkét állomáson. A 25. ábrán látható néhány kiemelt szennyező (diklofenák, króm, nikkelt, arzén, cink, metolachlor, PFOS és

PFOA) alaphozami, nagyvízi és teljes víztömegre számolt terhelése logaritmikus skálán ábrázolva.

23. ábra: A vizsgált szennyezőanyagok megoszlása árhullámban és alaphozamban
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján

24. ábra: A vizsgált szennyezőanyag-csoportok éves terhelés értékei, logaritmikus skálán ábrázolva
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján

25. ábra: Kiemelt szennyezők éves terhelés értékei – az alaphozamban, az árhullámban, és a teljes mennyiség forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján

6. KÖVETKEZTETÉSEK

A három sikeresen alkalmazott alaphozam-leválasztási módszer Törökkoppány helyszín esetében hasonló, míg Tamásinál egészen eltérő eredményekre vezetett. A BFI Törökkoppánynál a L-H. módszer eredményei alapján 0,60, az Eckhardt módszer szerint pedig 0,57. Tamásinál ez az érték L-H. alapján 0,86, az Eckhardt filter eredményei alapján 0,57. A módosított R-H. módszer Törökkoppányhoz 0,57 BFI-t rendelt, Tamásira pedig 0,82-t.

Tamási állomáson a digitális jelszétválasztást nehezíti a vízgyűjtőn található halastavak árhullám-elnyújtó, illetve azok időszakos leeresztésének mesterséges árhullámot okozó hatása.

Az alaphozami terhelés értéke a teljes megfigyelt időszak alatt nagyobb kilengésektől mentes, szűk tartományban mozog. Törökkoppánynál a kisebb számú, nagy terheléssel járó vízhozam csúcsok a jellemzők, Tamásinál pedig inkább nagyobb számú, de kisebb terhelésű csúcs volt megfigyelhető. Az árhullám okozta vízhozam csúcsok kiugróan magas terhelést szállítanak.

Törökkoppánynál az árhullámok - mindkét számítási módszer eredményei szerint – az összes vizsgált mikroszennyező terhelés több mint 90%-áért felelősek. Tamásinál ez az érték 62-88% között mozog a három számítási módszer függvényében.

Összességében a vizsgált anyagcsoportokról elmondható, hogy az Eckhardt filter eredményei a L-H. filterhez képest kevésbé segítenek elkülöníteni az alaphozammal érkező terheléseket az árhullámmal érkező terhelésektől. A gyógyszerszármazékok és PFAS vegyületek, melyek jellemzően pontszerű forrásokhoz köthetők, inkább az alaphozamban jellemzők, így származhatnak a patakba vezetett tisztított szennyvízből is. A különböző peszticidformák, illetve a fémek jelentős része az árhullámban jellemző, ami összekapcsolható a vízgyűjtő területén folyó mezőgazdasági tevékenységgel és a mezőgazdasági művelés alatt álló területek eróziójával. A mikroszennyezők közül a fémek és vegyületeik teszik ki a legnagyobb tömeget minden számítási módszer esetében, ezek terhelése mennyiségében a legjelentősebb. A fémek mellett tömegében számottevő még a peszticidek mennyisége is. A talaj tehát a terület kiemelt szennyezőforrása: a tápanyagok mellett, fémek és peszticidek is bemosódnak a csapadék-lefolyási események során.

Az alaphozam-árhullám küszöbértéke mindhárom számítási módszer esetében BFI=0,80-hoz került definiálásra. A küszöbérték érzékenység-vizsgálattal tovább pontosítható a jövőben. A Rimmer-Hartmann módszer sikertelensége a vízgyűjtő szennyvízbevezetés által befolyásolt állapotára volt visszavezethető, és a szennyvíz keverési egyenletbe illesztésével a kalibráció sikeresen elvégezhetővé vált.

7. A TERÜLETET ÉRINTŐ PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA

A vizsgált vízgyűjtő területet érintő negatív hatások több problémakörbe csoportosíthatók, ezek a tógazdaságokkal, mezőgazdasági tevékenységgel és tisztított szennyvíz bevezetésével kapcsolatos problémák. Külön csoportként kezeltem az egyéb súlyosbító tényezőket, melyek a terület adottságaira (dombvidéki terület adottságaiból adódóan hajlamosabb az erózióra), a klímaváltozás által előidézett környezeti változásokra (intenzív, rövid idejű csapadékesemények gyakoriságának növekedése) vonatkozó és egyéb, más kategóriába nem illő tényezőket soroltam (karbantartás finanszírozásának hiánya). Ezen csoportosítás szerint elkészített problématérkép a 26. ábrán látható.

A második vízgyűjtő gazdálkodási terv beszámolója szerint a rendszeres, műszaki szempontok szerinti karbantartási és fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet már hosszú ideje nincs biztosítva, így a különböző vízrendezési létesítmények, műtárgyak, medrek nem a megfelelő állapotban működnek, csak ott tud beavatkozni az ágazat, ahol az már halaszthatatlan. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2014)

A területen a vízhasznosítást túlsúlyban tógazdaságok végzik, számos tórendszer található itt, melyeken intenzív halgazdálkodás folyik. A dombvidéki terület ideális környezetet biztosít a tórendszerek völgyzárógátas, hosszöltéses vagy tófüzéses kialakításához, melyek mesterséges állóvizeket létrehozva erősen módosítottá teszik a vízfolyás víztestet. Ezek üzemeltetése szükségessé teszi a folyamatos vízpótlás biztosítását és az időnkénti fenékvíz leeresztést. A duzzasztás az alsóbb szakaszokon vízhiányos állapotot eredményez, az időnkénti nagy mennyiségű víz leeresztése pedig jelentős szerves anyag többletet juttat a vízfolyásba. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

A völgyzárógát akadályozza a hosszirányú átjárhatóságot, a vízfolyás jelleg ezeken a szakaszokon szinte megszűnik. (Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2007). Ez a jelenség jelentős hatással van a hordalékviszonyok alakulására és az árhullámok levonulására. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015) A halastavak, duzzasztások hatása a vízminőségre kettős. A folyóvizekre jellemző vízminőség a tározás következtében megváltozik, az esetlegesen bekövetkező algavirágzás vagy a telepített halfajok negatív hatásokat okozhatnak, illetve jellemzően erősen feliszapolódnak, míg a terület madárvilága akár pozitívan is változhat. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

26. ábra: Az ökológiai és kémiai állapot romlásához vezető problémák bemutatása
 forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények és a VGT-k beszámolóí alapján

A vízminőségen kívül a vízmennyiséget is jelentősen befolyásolják a tórendszerek, a feliszapolódás miatt a tározótér is csökken. A tározók tulajdonosai az üzemi vízszintnél gyakran magasabbat tartanak a halrácsok, illetve árapasztók magasításával, ami csapadékos időszakban növeli a helyi vízkár kockázatát. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015)

A klímaváltozással a csapadékesemények megváltozása várható, amely ritkább, de intenzívebb esőzéseket fog magával hozni. A hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék a helyi vízkárveszélyen túl, a felszíni lefolyással, erózióval jelentős mennyiségű terhelést szállíthat a folyóvízbe. A tavak árvízcsúcscsökkentő tározóként jól funkcionálnak, de az időszakos leengedéssel mesterséges árhullámokat generálnak a további, korábban ismertetett negatívumok mellett. A dombvidéki kisvízfolyások fokozottan kitettek az erózió által okozott káros hatásoknak, a felszíni lefolyás által szállított talajszemcsék a medrek feliszapolódását okozzák, illetve a mezőgazdasági területekről szerves anyagot és különböző szennyezőket (műtrágyák, peszticidek, szénhidrogének) mosnak be a víztestekbe. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

Intenzív csapadékesemények további következménye lehet, hogy a szennyvíztisztító telep kapacitása eléri a felső küszöbét, a beérkező szennyvizet tározó hiányában nem tudják megfelelően kezelni, és így az elfolyó a megengedettnél nagyobb szennyezőanyag-tartalommal rendelkezik. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

Az erózióhoz kapcsolódó állapotromlást a területen folyó mezőgazdasági művelés formája sem segíti kellőképpen. A területen jellemző a szántós művelési forma, hiányoznak a füves-cserjés puffersávok, és sokszor nem megfelelően kiválasztott a növénykultúra sem a terület adottságaihoz mérten. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

A második vízgyűjtő gazdálkodási terv ciklusa alatt jellemző volt a rétegvíz túltermelése is a területen, amit a gazdálkodók víztakarékos növénytermesztési módokra történő átállással orvosoltak, hogy a felszín alatti vízre nehezedő igénybevételt minél inkább csökkentsék. A kisvízes időszakok azonban hatással vannak a talajvízviszonyokra is, süllyesztik annak szintjét. Ez a mezőgazdasági vízhasználaton túl az élővilág számára is kedvezőtlen változás. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015)

Az intenzív mezőgazdasági művelés mellett állattartás is jellemző a területen (sertéstelepek), ami jelentős környezetterheléssel jár. Számos almos- és hígtrágyatároló létesítmény megfelelő műszaki védelem (szigetelés) nélkül működött a területen, ami ammónium, nitrát szennyezést okozott a talajvízbe beszivárogva. A telepek környezetvédelmi felülvizsgálata és korszerűsítése megtörtént, korszerűbb technológiákat és jó mezőgazdasági

gyakorlatokat vezettek be, de a hígrágya kiszórása továbbra is jelentős diffúz szennyezőforrása a térségnek. A felszín alatti vizek jelentős terhelésnek vannak kitéve, amely terhelések könnyen beszivároghatnak a felszín alatti vizek mélyebb vízadóiba is. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2020)

A Koppány-patakon öntözési célú vízkivétel nincs, korábban 7000 m³/év (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2014) volt a jellemző felhasználás, de a bizonytalan vízszolgáltatás (vízhiányos állapotok kialakulása) miatt a vízkivételek fokozatosan csökkentek, majd meg is megszűntek. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2020)

A területre kerül bevezetésre a Balaton déli vízgyűjtőjén található 10 településen összegyűjtött szennyvíz tisztítását végző Balatonlellei Szennyvíztisztító Telep által tisztított szennyvíz. A térség szezonalitása, illetve az időjárás miatt változó nagyságú a szervesanyag terhelés. Különösen a nyári időszakban okoz nagy problémát egy majdnem száraz kisvízfolyásba történő jelentős mennyiségű szennyvíz bevezetése, amikor a bevezetett szennyvíz meg is haladhatja a vízfolyás természetes alaphozamát. A nyári szezonban a telepre érkező szennyvíz időnként jelentősen meghaladja a telep hidraulikai és biológiai kapacitását, így a Koppány felső szakaszára érkező szennyvíz mennyiségén kívül a minősége is jelentős károkat okozhat. A vízgyűjtőről több kisebb kapacitású, kommunális és gyógyintézetek szennyvizét kezelő telepről is érkezik szennyvíz, amely biológiai tisztításon esik át, nagyon rossz hatásfokkal. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2020)

Tamási Termálfürdő használt túlfolyóvizét is a Koppány-patakba vezetik, évi 220 000 m³ mennyiségben, kezelés nélkül. A magas hőmérsékletű és sótartalmú víz hősokkot okozhat, és jelentős változást gyakorol a vízminőségre is, ami számos élőlényt befolyásolhat. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2020)

A vízminőségre negatív hatást gyakorolhat továbbá három kommunális hulladék lerakó telep is (Iregszemcse, Nagykónyi és Tamási településeken), amelyek még végleges záró szigetelésük nélkül működnek. 2014 előtt több üzemelő hulladéklerakó volt a területen (köztük 2 illegális Kocsolán és Nagykónyin), melyek bezárása, rekultivációja fokozatosan megtörtént. A területen jelenleg ipari vagy veszélyes hulladék lerakó nem üzemel. (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2020)

A területen hiányzik a természetes parti zonáció, esetleges árnyékoló erdősáv. A vízfolyásban vízi, illetve mocsári növényzet jellemző, amiktől a víztest szervesanyag-háztartása és oxigén-ellátottsága megváltozik. Az oxigénhiány kialakulása a lebontó folyamatok felgyorsulásával jár együtt. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021)

8. SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT

A három vízgyűjtő gazdálkodási tervben található állapotfelmérés szerint a patak állapota romló tendenciát mutat, de ez származhat a változó értékelési metódusból is. A Koppányon (és mellékvízfolyásain) szervesanyag és tápanyag kockázat állapítható meg, míg veszélyes anyag és hidromorfológiai kockázat nem. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021) A terhelésbecslés eredményei alapján a veszélyes anyagok előfordulása is jelentős problémákhoz vezethet.

A második vízgyűjtő gazdálkodási terv szerint megfogalmazott minimális műszaki igény a medrek évenkénti kaszálása és 5-10 évenkénti iszapolások elvégzése lenne. (Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015)

A számítások eredményei alapján, a terület fő mikroszennyezői a fémek, peszticidek melyek főként a területen jellemző mezőgazdasági tevékenységhez köthetőek.

A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolható problémakörre (peszticidek és tápanyagok bemosódása, erózió, talajborítottság hiánya) megoldást nyújthat a helyi gazdálkodó szervezetek támogatása a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok kialakításában, amely együtt járna a terület adottságainak megfelelőbb működési formák elsajátításával. Ezen gyakorlatokra való áttérés okozhat kieső jövedelmet, vagy esetleges többletköltségeket is, melyek ellentételezésével a gazdálkodók kárpótolhatóak, motiválhatóak lehetnének a gazdasági hatékonyságuk olyan formájú megtartására (vagy akár növelésére is), amely nagyobb szerepet ad a környezeti állapot milyenségének a működésükben.

A tógazdaságokkal kapcsolatos problémák (mesterségesen ingadozó vízszint, vízhiányos állapotok, hosszirányú átjárhatóság akadályozása, szerves anyag többlet bejuttatása) orvoslására elsősorban a vízleeresztésének összehangolása jelentene megoldást, mely biztosítaná a vízigények kielégítéséhez és segíthetné vízhiányos állapot elkerülését is. A parti sáv természetes állapotba történő visszaállítása a diffúz szennyezések terjedésének megakadályozásában is segíthetne, és a vízszállító képesség megőrzésére is pozitív hatást gyakorolna.

A különböző (tisztított) szennyvizek bevezetésével kapcsolatos problémakört érintve indokolt lehet az üzemelő szennyvíztisztító telepek határfokának növelése, esetlegesen természetközeli utótisztítás kiegészítő alkalmazása a nyári vegetációs időszakban az egész évben üzemelő hagyományos tisztítás mellett. A balatonlellel szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz körülbelül negyede származik ipari forrásból, ezek terhelésének csökkentése érdekében a technológia előtisztítással történő kiegészítése vagy ipari, önálló szennyvíztisztítók létesítése is segíthet a víztest állapotának javításában. A balatonlellel szennyvíz esetében –

hiszen mennyisége gyakran meghaladja a befogadó víztest hozamát – megoldást jelentene egy terhelhetőség szempontjából kedvezőbb befogadóba történő átvezetés is. A gyógyszerszármazékok, fenolok és PFAS vegyületek esetében kvaterner tisztítás bevezetése (aktív szén adszorpció és ózonozás) is csökkentené a kisvízgyűjtőt érintő terhelés mennyiségét. Ezek mellett a használt termálvíz befogadóba vezetését annak ökológiai állapotához kellene igazítani, a vízminőség biztosításához hőhasznosítási vagy sótalanítási technológiákat alkalmazni a fürdőben. Előbbi akár még gazdasági hasznot is hozhat hosszútávon.

Fontos azonban látni, hogy a területet érintő környezeti problémák megoldása, enyhítése csak hatékony együttműködéssel, több ágazat bevonásával érhető el. A mezőgazdasági ágazat a fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatokra való áttéréssel, a tógazdaságok pedig az összehangolt működéssel, minél természetközelibb állapotok megőrzésével tudna hozzájárulni a megoldáshoz. A szennyvíztisztító telepek fejlesztése a negyedleges kezelés bevezetésére jelenleg is a kutatás-fejlesztés egyik aktuális témája, a terület adottságaiból adódóan pedig mind a szennyvíz, mind a termálfürdők használt vizének hasznosítása a turizmushoz is köthető.

A vízüggyel foglalkozó szervezetek szerepe is kiemelkedő a szabályozás megalkotásában, a karbantartási munkák elvégzésében, amihez az államnak megfelelő keretet kell biztosítani. A kormányzati és szabályozó szervek pályázati lehetőségek biztosításával, támogatási keretek kialakításával tudna segíteni.

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a témavezetőimnek, Dr. Kardos Máté Krisztiánnak és Beszedics-Jäger Bettina Szimonettának, amiért folyamatos segítséget nyújtottak a dolgozat készítése folyamán. Mindig fordulhattam hozzájuk a kérdéseimmel, és hasznos tanácsokat kaptam tőlük a dolgozat készítésének folyamata során.

A bemutatott kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a Víz tudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium című, RRF-2.3.1-21-2022-00008 számú projekt, illetve az Európai Unió támogatásával, az RRF-2.3.1-21-2022-00004 azonosítójú, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium projekt keretében valósult meg.

10. IRODALOMJEGYZÉK

Arnold, J. G., & Allen, P. M. (1999). Automated methods for estimating baseflow and ground water recharge from streamflow records 1. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 35(2), 411-424. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1999.tb03599.x>

BME (2023): Demonstration of a harmonized and cost-effective measurement concept for the monitoring of HS river pollution and of HS emission pathways in 7 pilot regions. Technical Report O.T1.2, Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building (Danube Hazard m3c), <https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c/outputs>

Budai, P., Kardos, M. K., Knolmár, M., Szemán, G., Turczel, J., & Clement, A. (2020). Development of an autonomous flow-proportional water sampler for the estimation of pollutant loads in urban runoff. *Environmental monitoring and assessment*, 192, 1-16. <https://doi.org/10.1007/s10661-020-08536-3>

Chapman, T. G. (1991). Comment on “Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses” by RJ Nathan and TA McMahon. *Water Resources Research*, 27(7), 1783-1784. <https://doi.org/10.1029/91WR01007>

Clement A. (2004). A foszforterhelés meghatározása és csökkentésének hatása sekély tavak foszforforgalmára. Doktori értekezés. BME VKKT, Budapest.

Clement A. (2007). *Vízminőség szabályozás – felkészülési segédanyag*. BMEEOVKAI11 segédlet a BME Építőmérnöki kar hallgatói részére

Clement A. (2023a). Toxikus fémek és tápanyagok terjedési útvonalát feltáró komplex monitoring program megvalósítása egy hazai közepes méretű mezőgazdasági vízgyűjtőn; Magyar Hidrológiai Társaság XL. Országos Vándorgyűlés, Győr, 2023. július 5-7.

Clement A. (2023b). Implementation of a monitoring program to track pollutant transport processes in a pilot catchment in Hungary. 12th HydroCarpath International conference, 9. November 2023

Eckhardt, K. (2005). How to construct recursive digital filters for baseflow separation. *Hydrological Processes: An International Journal*, 19(2), 507-515. <https://doi.org/10.1002/hyp.5675>

Eckhardt, K. (2008). A comparison of baseflow indices, which were calculated with seven different baseflow separation methods. *Journal of Hydrology*, 352(1-2), 168-173 <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.01.005>

European Commission. (2022) *Environment action programme to 2030*.
https://environment.ec.europa.eu/strategy/environment-action-programme-2030_en

Helsel, D. R. (2011). *Statistics for censored environmental data using Minitab and R* (Vol. 77). John Wiley & Sons.

Jolánkai, Z., & Koncsos, L. (2018). Base flow index estimation on gauged and ungauged catchments in Hungary using digital filter, multiple linear regression and artificial neural networks. *Periodica Polytechnica Civil Engineering*, 62(2), 363-372.
<https://doi.org/10.3311/PPci.10518>

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. (2007) Jelentős vízgazdálkodási kérdések, 1-12 Kapos tervezési alegység.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. (2014) Jelentős vízgazdálkodási kérdések, 1-12 Kapos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. (2020) Jelentős vízgazdálkodási kérdések, 1-12 Kapos vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység

Ladson, A. R., Brown, R., Neal, B., & Nathan, R. (2013). A standard approach to baseflow separation using the Lyne and Hollick filter. *Australasian Journal of Water Resources*, 17(1), 25-34. <http://dx.doi.org/10.7158/W12-028.2013.17.1>

Lyne, V., & Hollick, M. (1979, September). Stochastic time-variable rainfall-runoff modelling. In Institute of engineers Australia national conference (Vol. 79, No. 10, pp. 89-93). Barton, Australia: Institute of Engineers Australia.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. (2013). Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia: 2013. NFFT.

Országos Vízügyi Főigazgatóság. (2010). Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT1)

Országos Vízügyi Főigazgatóság. (2015). Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT2)

Országos Vízügyi Főigazgatóság. (2021). Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT3)

Rimmer, A., & Hartmann, A. (2014). Optimal hydrograph separation filter to evaluate transport routines of hydrological models. *Journal of Hydrology*, 514, 249-257.
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.033>

Somogy Vármegyei Önkormányzat. *Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024*.
http://www.som-onkorm.hu/static/files/Megyei_teruletfejlesztési_14-20/Somogy%20Megyei%20K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi%20Program%2020200731.pdf Letöltés ideje: 2024.03.14.

Soulsby, C., Rodgers, P. J., Petry, J., Hannah, D. M., Malcolm, I. A., & Dunn, S. M. (2004). Using tracers to upscale flow path understanding in mesoscale mountainous catchments: two examples from Scotland. *Journal of Hydrology*, 291(3-4), 174-196.
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2003.12.042>

Tamási város Önkormányzata. (2020.06.10.) Tamási város helyi klímastratégiájának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléletformálás
https://www.tamasi.hu/dokumentumtar/files_E_8n_34_Tamasi_klimastrategia_final_20200610.pdf Letöltés ideje: 2024.04.17.

Tamási város Önkormányzata. (2022.09.01.) Tamási város (Tolna megye) Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2022-2027.
https://www.tamasi.hu/dokumentumtar/Tamasi_FVS_vegleges.pdf Letöltés ideje: 2024.04.27.

Technológiai és Ipari Minisztérium. (2022) 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Vidékfejlesztési Minisztérium. (2011). Nemzeti Vidékstratégia 2020

Víz Keretirányelv. (2000). Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60. EK Irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Felhasznált jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény. *A környezet védelmének általános szabályairól*
<https://njt.hu/jogszabaly/1995-53-00-00> Letöltés ideje: 2024.05.20.

11. ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: A területre érvényes szabályozási hierarchia legfontosabb elemei	7
2. ábra: A vizsgált vízgyűjtő területe	23
3. ábra: Az alkalmazott számítási módszerek összefoglaló folyamatábrája.	25
4. ábra: A L-H. filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Törökkoppány	28
5. ábra: A L-H. filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási.....	28
6. ábra: Az Eckhardt filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Törökkoppány	29
7. ábra: Az Eckhardt filterrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási	29
8. ábra.: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam EC értékekkel, Törökkoppány	32
9. ábra: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam EC értékekkel, Tamási	32
10. ábra: A módosított R-H. módszerrel történő leválasztás vízhozam idősora, Tamási	33
11. ábra: A PTE-k terhelése a m.R-H. filter alapján, Törökkoppány.....	35
12. ábra: A PTE-k terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási	35
13. ábra: A cink(vegyületek) terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási.....	36
14. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási.....	37
15. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése a m.R-H. filter alapján, Törökkoppány.....	37
16. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási.....	38
17. ábra:A peszticidek terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási	38
18. ábra: A PAH vegyületek terhelése a m. R-H. módszer alapján, Törökkoppány	39
19. ábra: A PAH vegyületek terhelése a m. R-H. módszer alapján, Tamási.....	39
20. ábra:A PFOS vegyület terhelése a m. R-H. módszer alapján, Tamási.....	40
21. ábra: A nitrogén terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány	40
22. ábra:A nitrogén terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási.....	41
23. ábra:A vizsgált szennyezőanyagok megoszlása árhullámban és alaphozamban	44
24. ábra:A vizsgált szennyezőanyag-csoportok éves terhelés értékei, logaritmikus skálán ábrázolva	44
25. ábra: Kiemelt szennyezők éves terhelés értékei – az alaphozamban, az árhullámban, és a teljes mennyiség	45
26. ábra: Az ökológiai és kémiai állapot romlásához vezető problémák bemutatása	48
27. ábra: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam és csapadék EC értékekkel, Tamási	76
28. ábra: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam és csapadék EC értékekkel, Törökkoppány	76
29. ábra: A R-H. módszer eredményeként kapott vízhozam idősor, Törökkoppány	77
30. ábra: A R-H. módszer eredményeként kapott vízhozam idősor, Tamási.....	77
31. ábra: A PTE-k terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	78
32. ábra:A PTE-k terhelése a L-H. filter alapján, Tamási.....	78
33. ábra:A PTE-k terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	78
34. ábra: A cink(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	79
35. ábra: A cink(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	79
36. ábra:A cink(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	79
37. ábra:A cink(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási.....	80
38. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	80
39. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány.....	80
40. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	81
41. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	81
42. ábra:A nikkell(vegyületek) terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási.....	81
43. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	82

44. ábra: A higany(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	82
45. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	82
46. ábra: A higany(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	83
47. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	83
48. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	83
49. ábra: A gyógyszerszármazékok terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	84
50. ábra: A diklofenák terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	84
51. ábra: A diklofenák terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	84
52. ábra: A diklofenák terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	85
53. ábra: A diklofenák terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	85
54. ábra: A diklofenák terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási	85
55. ábra: A karbamazepin terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	86
56. ábra: A karbamazepin terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	86
57. ábra: A karbamazepin terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	86
58. ábra: A karbamazepin terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	87
59. ábra: A karbamazepin terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási	87
60. ábra: A peszticidek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	87
61. ábra: A peszticidek terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány	88
62. ábra: A peszticidek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	88
63. ábra: A peszticidek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	88
64. ábra: A PAH vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	89
65. ábra: A PAH vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	89
66. ábra: A PAH vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	89
67. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	90
68. ábra: A PFAS vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	90
69. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	90
70. ábra: A PFAS vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	91
71. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a módosított R-H. alapján, Tamási	91
72. ábra: A PFOS vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	91
73. ábra: A PFOS vegyület terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	92
74. ábra: A PFOS vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	92
75. ábra: A PFOS vegyület terhelése az Eckhardt alapján, Tamási	92
76. ábra: A PFOA vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	93
77. ábra: A PFOA vegyület terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány	93
78. ábra: A PFOA vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	93
79. ábra: A PFOA vegyület terhelése az Eckhardt alapján, Tamási	94
80. ábra: A PFOA vegyület terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási	94
81. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	94
82. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	95
83. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	95
84. ábra: A foszforvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány	95
85. ábra: A foszforvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány	96
86. ábra: A foszforvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási	96
87. ábra: A foszforvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási	96
88. ábra: A foszforvegyületek terhelése a módosított Rimmer-Hartmann filter alapján, Tamási	97

12. TÁBLÁZATJEGYZÉK

1. táblázat: A Koppány-patak ökológiai, kémiai és integrált állapotának minősítése.....	10
2. táblázat: A R-H. és a módosított R-H.módszer részeként használt paraméterek összefoglalása.....	30
3. táblázat: A L-H., Eckhardt, R-H., és módosított R-H. módszerek eredményei mindkét helyszínrre	33
4. táblázat: Vizsgált vegyület(csoportok) szennyező-koncentrációi	34
5. táblázat: Néhány vizsgált vegyület és vegyületcsoport terhelése a m. R-H. módszer szerint	42
6. táblázat: A vizsgált anyagok megnevezése és CAS-száma.....	61
7. táblázat: A 8-13. táblázatokban használt színek magyarázata	62
8. táblázat: A L-H. módszer eredményei Törökkoppányra, az összes vizsgált vegyületre	63
9. táblázat: A L-H. módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre.....	64
10. táblázat: Az Eckhardt módszer eredményei Törökkoppányra, az összes vizsgált vegyületre	65
11. táblázat: Az Eckhardt módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre	66
12. táblázat:A módosított R-H. módszer eredményei Törökkoppányra , az összes vizsgált vegyületre	67
13. táblázat: A módosított R-H. módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre	68
14. táblázat: Az analitikai elemzésen átesett vízminták adatai, Törökkoppány.....	70
15. táblázat:Az analitikai elemzésen átesett vízminták adatai, Tamási.....	73

13. RÖVIDÍTÉSEK

BFI	Alaphozam-index
EC	Elektromos vezetőképesség
L-H.	Lyne-Hollick
LOD	Limit of detection – kimutatási határ
LOQ	Limit of quantification – meghatározási határ
PAH	Poliaromás szénhidrogének
PFAS	Per- és polifluoralkil vegyületek
PFBS	Perfluorobután-szulfonsav
PFDA	Perfluor-dekánsav
PFD _o DA	Perfluoro-dodekánsav
PFH _p A	Perfluor-heptánsav
PFH _x A	Perfluor-hexánsav
PFH _x S	Perfluorhexán-szulfonsav
PFNA	Perfluor-nonánsav
PFOA	Perfluor-oktánsav
PFOS	Perfluoroktán-szulfonsav és származékai
PFPeA	Perfluor-pentánsav
PFTeDA	Perfluor-tetradekánsav
PFT _r DA	Perfluor-tridekánsav
PFUnDA	Perfluor-undekánsav
PTE	Potenciálisan toxikus elemek
R-H.	Rimmer-Hartmann
VGT	Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv
VKI	Víz Keretirányelv

14. MELLÉKLETEK

1. melléklet:

6. táblázat: A vizsgált anyagok megnevezése és CAS-száma
forrás: saját szerkesztés BME (2023) alapján

	CAS-szám		CAS-szám
Fémek:		Gyógyszerszármazékok:	
Réz és vegyületei	7440-50-8	Carbamazepin	298-46-4
Nikkel és vegyületei	7440-02-0	Diclofenac	15307-86-5
Arzén és vegyületei	7440-38-2		
Cink és vegyületei	7440-66-6	Peszticidek:	
Higany és vegyületei	7439-97-6	Metolachlor	51218-45-2
Ólom és vegyületei	7439-92-1	Metolachlor ESA	171118-09-5
Kadmium és vegyületei	7440-43-9	Metolachlor OA	152019-73-3
Króm és vegyületei	7440-47-3	Tebuconazole	107534-96-3
Fenolok:		PAH vegyületek:	
Bisphenol A	80-05-07	Naphthalene	91-20-3
4-nonylphenol	104-40-5	Acenaphthene	83-32-9
Octylphenol	140-66-9	Benzo(b)fluoranthene	205-99-2
		Benzo(k)fluoranthene	207-08-9
PFAS vegyületek		Benzo(a)pyrene	50-32-8
PFOS	1763-23-1	Chrysene	218-01-9
PFOA	335-67-1	Pyrene	129-00-0
PFTTrDA	72629-94-8	Benzo(g,h,i)perylene	191-24-2
PFHxA	307-24-4	Phenanthrene	85-01-08
PFUnDA	2058-94-8	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	193-39-5
PFBS	375-73-5	Fluoranthene	206-44-0
PFHxS	355-46-4	Fluorene	86-73-7
PFDA	335-76-2	Benzo(a)anthracene	56-55-3
PFTeDA	376-06-7	Anthracene	120-12-7
PFNA	375-95-1	Dibenzo(a,h)anthracene	53-70-3

PFD _o DA	307-55-1		
PFH _p A	375-85-9		
PFPeA	2706-90-3		

2. melléklet:

A L-H., Eckhardt és módosított R-H. alaphozam szeparációs filterek eredményeivel számolt szennyezőanyag tömegek, a szennyezőanyag eredete szerint csoportosítva, éves időtartamra számolva. A színek a teljes becsült szennyezőanyag tömeg árhullámban való százalékos megjelenését mutatják. A színek pontosabb jelentését a 9. táblázat szemlélteti:

7. táblázat: A 8-13. táblázatokban használt színek magyarázata

0-20%	Szinte csak alaphozamban
20-40%	Főleg alaphozamban
40-60%	Árhullámban és alaphozamban is előfordul
60-80%	Főleg árhullámban
80-100%	Szinte csak árhullámban

8. táblázat: A L-H. módszer eredményei Törökkoppányra, az összes vizsgált vegyületre

Törökkoppány – L-H. eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	382,7	8,26	4249	91,74	4632
Réz és vegyületei	29,02	12,09	210,9	87,91	239,9
Nikkel és vegyületei	143,4	10,12	1273	89,88	1416
Arzén és vegyületei	40,24	26,92	109,2	73,08	149,5
Cink és vegyületei	106,5	17,02	519,0	82,98	625,4
Higany és vegyületei	0,037	21,57	0,135	78,43	0,172
Ólom és vegyületei	14,41	6,96	192,6	93,04	207,0
Króm és vegyületei	49,06	2,46	1944	97,54	1993
Gyógyszerszármazékok:	7,399	84,18	1,390	15,82	8,789
Carbamazepin	3,054	79,92	0,767	20,08	3,821
Diclofenac	4,345	87,46	0,623	12,54	4,968
Peszticidek:	1,628	1,87	85,60	98,13	87,23
Metolachlor	0,222	0,30	74,74	99,70	74,96
Metolachlor ESA	0,847	16,76	4,207	83,24	5,055
Metolachlor OA	0,515	8,51	5,537	91,49	6,052
Tebuconazole	0,044	3,83	1,113	96,17	1,157
PAH vegyületek:	0,15	73,17	0,055	26,83	0,205
Naphthalene	0,080	80,59	0,019	19,41	0,099
Phenanthrene	0,047	68,08	0,022	31,92	0,069
Fluoranthene	0,014	60,61	0,009	39,39	0,023
Fluorene	0,009	62,99	0,005	37,01	0,014
PFAS vegyületek	0,008	40,00	0,012	60,00	0,020
PFOS	0,003	58,71	0,002	41,29	0,005
PFOA	0,005	31,82	0,010	68,18	0,015
Összes nitrogén	41400	54,07	35160	45,93	76560
Összes foszfor	6702	54,20	5663	45,80	12365
Összes mikroszennyező	391,8	8,29	4336	91,71	4728

9. táblázat: A L-H. módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre

Tamási – L-H. eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	1329	38,11	2159	61,89	3488
Réz és vegyületei	141,0	66,09	72,35	33,91	213,4
Nikkel és vegyületei	310,3	29,90	727,5	70,10	1038
Arzén és vegyületei	201,2	84,37	37,28	15,63	238,5
Cink és vegyületei	403,1	68,79	182,9	31,21	585,9
Higany és vegyületei	0,219	82,74	0,046	17,26	0,265
Ólom és vegyületei	74,42	68,09	34,89	31,91	109,3
Kadmium és vegyületei	4,956	87,50	0,708	12,50	5,664
Króm és vegyületei	194,1	14,96	1103	85,04	1297
Gyógyszerszármazékok:	15,65	94,78	0,861	5,22	16,51
Carbamazepin	8,790	94,73	0,489	5,27	9,278
Diclofenac	6,858	94,85	0,372	5,15	7,230
Peszticidek:	7,519	12,16	54,29	87,84	61,81
Metolachlor	1,475	3,02	47,42	96,98	48,89
Metolachlor ESA	3,522	54,31	2,963	45,69	6,485
Metolachlor OA	2,522	39,23	3,907	60,77	6,429
PAH vegyületek:	0,492	88,49	0,064	11,51	0,556
Naphthalene	0,284	90,22	0,031	9,78	0,315
Phenanthrene	0,201	89,20	0,024	10,80	0,225
Fluoranthene	0,007	42,57	0,009	57,43	0,016
PFAS vegyületek	0,032	80,00	0,008	20,00	0,040
PFOS	0,016	90,07	0,002	9,93	0,017
PFOA	0,016	71,61	0,006	28,39	0,022
Összes nitrogén	155100	89,80	17620	10,20	172720
Összes foszfor	18080	87,52	2578	12,48	20658
Összes mikroszennyező	1353	37,92	2214	62,08	3567

10. táblázat: Az Eckhardt módszer eredményei Törökkoppányra, az összes vizsgált vegyületre

Törökkoppány Eckhardt eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	360,8	7,25	4619	92,75	4980
Réz és vegyületei	27,37	10,66	229,3	89,34	256,6
Nikkel és vegyületei	135,2	8,90	1384	91,10	1519
Arzén és vegyületei	37,96	24,23	118,7	75,77	156,7
Cink és vegyületei	100,4	15,11	564,2	84,89	664,6
Higany és vegyületei	0,034	19,10	0,144	80,90	0,178
Ólom és vegyületei	13,59	6,10	209,4	93,90	223,0
Króm és vegyületei	46,28	2,14	2113	97,86	2159
Gyógyszerszármazékok:	6,979	82,20	1,511	17,80	8,491
Carbamazepin	2,881	77,55	0,834	22,45	3,715
Diclofenac	4,098	85,81	0,677	14,19	4,776
Peszticidek:	1,536	1,62	93,06	98,38	94,59
Metolachlor	0,209	0,26	81,26	99,74	81,46
Metolachlor ESA	0,799	14,88	4,574	85,12	5,373
Metolachlor OA	0,486	7,47	6,019	92,53	6,505
Tebuconazole	0,042	3,34	1,210	96,66	1,252
PAH vegyületek:	0,074	54,81	0,061	45,19	0,135
Naphthalene	0,008	26,48	0,021	73,52	0,029
Phenanthrene	0,044	64,92	0,024	35,08	0,068
Fluoranthene	0,013	57,18	0,010	42,82	0,024
Fluorene	0,009	59,63	0,006	40,37	0,015
PFAS vegyületek	0,008	38,10	0,013	61,90	0,021
PFOS	0,003	55,24	0,002	44,76	0,005
PFOA	0,005	28,82	0,011	71,18	0,016
Összes nitrogén	39050	50,53	38230	49,47	77280
Összes foszfor	6322	50,67	6156	49,33	12478
Összes mikroszennyező	369,4	7,27	4714	92,73	5083

11. táblázat: Az Eckhardt módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre

Tamási Eckhardt eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	861,4	11,30	6760	88,70	7621
Réz és vegyületei	91,392	28,745	226,546	71,255	317,938
Nikkel és vegyületei	201,094	8,112	2277,779	91,888	2478,872
Arzén és vegyületei	130,362	52,762	116,715	47,238	247,077
Cink és vegyületei	261,190	31,325	572,617	68,675	833,807
Higany és vegyületei	0,142	49,807	0,143	50,193	0,285
Ólom és vegyületei	48,226	30,629	109,229	69,371	157,455
Kadmium és vegyületei	3,212	59,171	2,216	40,829	5,428
Króm és vegyületei	125,755	3,512	3454,949	96,488	3580,704
Gyógyszerszármazékok:	10,14	79,00	2,70	21,00	12,84
Carbamazepin	5,696	78,825	1,530	21,175	7,226
Diclofenac	4,444	79,215	1,166	20,785	5,610
Peszticidek:	4,872	2,79	170,0	97,21	174,9
Metolachlor	0,956	0,640	148,472	99,360	149,428
Metolachlor ESA	2,282	19,743	9,277	80,257	11,559
Metolachlor OA	1,634	11,786	12,233	88,214	13,868
PAH vegyületek:	0,358	64,04	0,201	35,96	0,559
Naphthalene	0,184	65,619	0,096	34,381	0,281
Phenanthrene	0,130	63,084	0,076	36,916	0,206
Fluoranthene	0,044	60,535	0,029	39,465	0,073
PFAS vegyületek	0,020	44,44	0,025	55,56	0,045
PFOS	0,010	65,234	0,005	34,766	0,016
PFOA	0,010	34,297	0,020	65,703	0,030
Összes nitrogén	100473	64,553	55172	35,447	155645
Összes foszfor	11719	59,214	8072	40,786	19791
Összes mikroszennyező	876,8	11,23	6933	88,77	7810

12. táblázat: A módosított R-H. módszer eredményei Törökkoppányra , az összes vizsgált vegyületre

Törökkoppány m. R-H. eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	360,8	7,25	4619	92,75	4980
Réz és vegyületei	27,37	10,66	229,3	89,34	256,6
Nikkel és vegyületei	135,2	8,90	1384	91,10	1519
Arzén és vegyületei	37,96	24,23	118,7	75,77	156,7
Cink és vegyületei	100,4	15,11	564,2	84,89	664,6
Higany és vegyületei	0,034	19,10	0,144	80,90	0,178
Ólom és vegyületei	13,59	6,10	209,4	93,90	223,0
Króm és vegyületei	46,28	2,14	2113	97,86	2159
Gyógyszerszármazékok:	6,979	82,20	1,511	17,80	8,491
Carbamazepin	2,881	77,55	0,834	22,45	3,715
Diclofenac	4,098	85,81	0,677	14,19	4,776
Peszticidek:	1,536	1,62	93,06	98,38	94,59
Metolachlor	0,209	0,26	81,26	99,74	81,46
Metolachlor ESA	0,799	14,88	4,574	85,12	5,373
Metolachlor OA	0,486	7,47	6,019	92,53	6,505
Tebuconazole	0,042	3,34	1,210	96,66	1,252
PAH vegyületek:	0,074	54,81	0,061	45,19	0,135
Naphthalene	0,008	26,48	0,021	73,52	0,029
Phenanthrene	0,044	64,92	0,024	35,08	0,068
Fluoranthene	0,013	57,18	0,010	42,82	0,024
Fluorene	0,009	59,63	0,006	40,37	0,015
PFAS vegyületek	0,008	38,10	0,013	61,90	0,021
PFOS	0,003	55,24	0,002	44,76	0,005
PFOA	0,005	28,82	0,011	71,18	0,016
Összes nitrogén	39050	50,53	38230	49,47	77280
Összes foszfor	6322	50,67	6156	49,33	12478
Összes mikroszennyező	369,4	7,27	4714	92,73	5083

13. táblázat: A módosított R-H. módszer eredményei Tamásira, az összes vizsgált vegyületre

Tamási m. R-H. eredmények					
	Alaphozam		Árhullám		Szumma
	kg/év	%	kg/év	%	kg/év
Fémek:	1273	31,95	2712	68,05	3985
Réz és vegyületei	135,1	59,79	90,89	40,21	226,0
Nikkel és vegyületei	297,3	24,55	913,8	75,45	1211
Arzén és vegyületei	192,7	80,45	46,82	19,55	239,6
Cink és vegyületei	386,1	62,70	229,7	37,30	615,9
Higany és vegyületei	0,210	78,53	0,057	21,47	0,267
Ólom és vegyületei	71,30	61,94	43,82	38,06	115,1
Kadmium és vegyületei	4,749	84,23	0,889	15,77	5,638
Króm és vegyületei	185,9	11,83	1386	88,17	1572
Gyógyszerszármazékok:	14,99	93,27	1,082	6,73	16,07
Carbamazepin	8,421	93,21	0,614	6,79	9,035
Diclofenac	6,570	93,35	0,468	6,65	7,038
Peszticidek:	7,203	9,55	68,19	90,45	75,40
Metolachlor	1,413	2,32	59,56	97,68	60,98
Metolachlor ESA	3,374	47,55	3,722	52,45	7,096
Metolachlor OA	2,416	32,99	4,908	67,01	7,324
PAH vegyületek:	0,530	86,60	0,082	13,40	0,612
Naphthalene	0,272	87,55	0,039	12,45	0,311
Phenanthrene	0,192	86,30	0,031	13,70	0,223
Fluoranthene	0,066	84,97	0,012	15,03	0,077
PFAS vegyületek	0,030	75,00	0,010	25,00	0,040
PFOS	0,015	87,37	0,002	12,63	0,017
PFOA	0,015	65,80	0,008	34,20	0,023
Összes nitrogén	148543	87,03	22134	12,97	170677
Összes foszfor	17325	84,25	3238	15,75	20564
Összes mikroszennyező	1296	31,78	2781	68,22	4077

3. melléklet:

A terhelésszámításhoz használt átlagos eseménykoncentráció adatok. Az adatok Törökkoppány és Tamás kisvízi kézi és nagyvízi automata kompozit mintáiból származnak.

14. táblázat: Az analitikai elemzésen átesett vízminták adatai, Törökkoppány

	Alaphozami			Nagyvízi			LOD [ug/l]	LOQ [ug/l]
	Mintaszám	LOQ feletti mintaszám	Átlagkonc. [mg/m ³]	Mintaszám	LOQ feletti mintaszám	Átlagkonc. [mg/m ³]		
Réz és vegyületei	5	5	4,366	12	12	48,79	0,13	0,433
Nikkel és vegyületei	6	6	21,57	12	12	294,5	0,06	0,2
Arzén és vegyületei	6	6	6,054	12	12	25,27	0,1	0,333
Cink és vegyületei	5	5	16,02	12	12	120,1	0,7	2,33
Higany és vegyületei	6	5	0,005	12	10	0,031	0,0008	0,0027
Ólom és vegyületei	6	5	2,168	12	12	44,55	0,15	0,5
Kadmium és vegyületei	6	1	0,173	12	6	0,579	0,04	0,133
Króm és vegyületei	6	6	7,381	12	12	449,6	0,06	0,2
Carbamazepin	6	6	0,460	12	12	0,178	0,0003	0,001
Diclofenac	6	6	0,654	12	12	0,144	0,0003	0,001
Metolachlor	6	2	0,033	12	12	17,29	0,003	0,01
Metolachlor ESA	6	5	0,128	12	12	0,973	0,003	0,01
Metolachlor OA	6	5	0,078	12	12	1,281	0,003	0,01
Tebuconazole	6	2	0,007	12	12	0,258	0,003	0,01

Bisphenol A	6	3	0,013	12	1	0,007	0,003	0,01
4-nonylphenol	6	0	0,005	12	0	0,005	0,003	0,01
Octylphenol	6	0	0,005	12	0	0,007	0,005	0,01
Naphthalene	6	4	0,012	12	5	0,004	0,0005	0,0016
Acenaphthene	6	1	0,002	12	3	0,002	0,0005	0,0016
Benzo(b)fluoranthene	6	0	0,001	12	1	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(k)fluoranthene	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(a)pyrene	6	0	0,001	12	2	0,001	0,0005	0,0016
Chrysene	6	0	0,001	12	1	0,001	0,0005	0,0016
Pyrene	6	1	0,002	12	5	0,002	0,0005	0,0016
Benzo(g,h,i)perylene	6	0	0,001	12	2	0,001	0,0005	0,0016
Phenanthrene	6	6	0,007	12	12	0,005	0,0005	0,0016
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	6	0	0,001	12	2	0,001	0,0005	0,0016
Fluoranthene	6	3	0,002	12	6	0,002	0,0005	0,0016
Fluorene	6	2	0,001	12	3	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(a)anthracene	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0005	0,0016
Anthracene	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0005	0,0016
Dibenzo(a,h)anthracene	6	0	0,001	12	1	0,001	0,0005	0,0016

PFOS	6	4	0,001	12	9	0,001	0,00004	0,00015
PFOA	6	6	0,001	12	12	0,002	0,00004	0,00015
PFTTrDA	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFHxA	6	0	0,001	12	2	0,002	0,0006	0,002
PFUnDA	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFBS	6	6	0,006	12	6	0,002	0,0006	0,002
PFHxS	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFDA	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFTeDA	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFNA	6	0	0,001	12	1	0,001	0,0006	0,002
PFDoDA	6	0	0,001	12	0	0,001	0,0006	0,002
PFHpA	6	0	0,001	12	5	0,002	0,0006	0,002
PFPeA	6	2	0,002	12	6	0,003	0,0006	0,002
Összes nitrogén	6	6	6228	7	7	8134		10
Összes foszfor	6	6	1008	7	7	1310		10

15. táblázat: Az analitikai elemzésen átesett vízminták adatai, Tamási

	Alaphozami			Nagyvízi			LOD [ug/l]	LOQ [ug/l]
	Mintaszám	LOQ feletti mintaszám	Átlagkonc. [mg/m ³]	Mintaszám	LOQ feletti mintaszám	Átlagkonc. [mg/m ³]		
Réz és vegyületei	5	0,13	0,433	8	8	15,32	0,13	0,433
Nikkel és vegyületei	6	0,06	0,2	8	8	154,1	0,06	0,2
Arzén és vegyületei	5	0,1	0,333	7	7	7,895	0,1	0,333
Cink és vegyületei	5	0,7	2,33	8	8	38,73	0,7	2,33
Higany és vegyületei	6	0,0008	0,0027	8	7	0,010	0,0008	0,0027
Ólom és vegyületei	6	0,15	0,5	8	8	7,389	0,15	0,5
Kadmium és vegyületei	6	0,04	0,133	8	5	0,150	0,04	0,133
Króm és vegyületei	6	0,06	0,2	8	8	233,7	0,06	0,2
Carbamazepin	6	0,0003	0,001	8	8	0,104	0,0003	0,001
Diclofenac	6	0,0003	0,001	8	8	0,079	0,0003	0,001
Metolachlor	6	0,003	0,01	8	5	10,04	0,003	0,01
Metolachlor ESA	6	0,003	0,01	8	8	0,628	0,003	0,01
Metolachlor OA	6	0,003	0,01	8	8	0,828	0,003	0,01
Tebuconazole	6	0,003	0,01	8	5	0,152	0,003	0,01
Bisphenol A	6	0,003	0,01	8	3	0,014	0,003	0,01

4-nonylphenol	6	0,003	0,01	8	0	0,005	0,003	0,01
Octylphenol	6	0,005	0,01	8	0	0,008	0,005	0,01
Naphthalene	6	0,0005	0,0016	8	2	0,007	0,0005	0,0016
Acenaphthene	6	0,0005	0,0016	8	2	0,002	0,0005	0,0016
Benzo(b)fluoranthene	6	0,0005	0,0016	8	2	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(k)fluoranthene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(a)pyrene	6	0,0005	0,0016	8	2	0,001	0,0005	0,0016
Chrysene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Pyrene	6	0,0005	0,0016	8	3	0,002	0,0005	0,0016
Benzo(g,h,i)perylene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Phenanthrene	6	0,0005	0,0016	8	7	0,005	0,0005	0,0016
Indeno(1,2,3-cd)pyrene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Fluoranthene	6	0,0005	0,0016	8	4	0,002	0,0005	0,0016
Fluorene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Benzo(a)anthracene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Anthracene	6	0,0005	0,0016	8	1	0,001	0,0005	0,0016
Dibenzo(a,h)anthracene	6	0,0005	0,0016	8	0	0,001	0,0005	0,0016
PFOS	6	0,00004	0,00015	8	7	0,0004	0,00004	0,00015

PFOA	6	0,00004	0,00015	8	8	0,001	0,00004	0,00015
PFTTrDA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFHxA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFUnDA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFBS	6	0,0006	0,002	8	5	0,002	0,0006	0,002
PFHxS	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFDA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFTeDA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFNA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFDoDA	6	0,0006	0,002	8	0	0,001	0,0006	0,002
PFHpA	6	0,0006	0,002	8	2	0,002	0,0006	0,002
PFPeA	6	0,0006	0,002	8	4	0,003	0,0006	0,002
Összes nitrogén	6		10	5	5	3732		10
Összes foszfor	6		10	5	5	546		10

4. melléklet: A R-H. módszer kalibrálásának menete

27. ábra: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam és csapadék EC értékekkel, Tamási

Az ábrákon a hiba nagysága került ábrázolásra 3 különböző paraméter függvényében. Ezek a β (azaz az alaphozam-index maximum felvehető értéke, az alsó vízszintes tengelyen látható), illetve az alaphozam és a csapadék különböző jellemző elektromos vezetőképesség értékei. A csapadékra vonatkozó EC-értékek a jobb oldali függőleges tengelyről, az alaphozamra vonatkozó EC-értékek pedig a fenti vízszintes tengelyről olvashatóak le.

forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

28. ábra: A β paraméter optimalizálása, különböző alaphozam és csapadék EC értékekkel, Törökkoppány

Az ábrán a β 0,80 és 1 közötti értékei szerepelnek az x tengelyen (minden csapadék és alaphozam EC kombinációra), az y tengelyen pedig a hiba nagysága.

forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán pirossal az alaphozam vízhozama, késsel pedig az összes vízhozam látható.

29. ábra: A R-H. módszer eredményeként kapott vízhozam idősor, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán pirossal az alaphozam vízhozama, késsel pedig az összes vízhozam látható.

30. ábra: A R-H. módszer eredményeként kapott vízhozam idősor, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

5. melléklet: A törzsanyagba be nem került terhelési idősorok.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

31. ábra: A PTE-k terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

32. ábra: A PTE-k terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

33. ábra: A PTE-k terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

34. ábra: A cink(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

35. ábra: A cink(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

36. ábra: A cink(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

37. ábra: A cink(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

38. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

39. ábra: A nikkell(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

40. ábra: A nikkel(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

41. ábra: A nikkel(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

42. ábra: A nikkel(vegyületek) terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

43. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

44. ábra: A higany(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

45. ábra: A higany(vegyületek) terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

46. ábra: A higany(vegyületek) terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

47. ábra: A gyógyszerkészítmények terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

48. ábra: A gyógyszerkészítmények terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

49. ábra: A gyógyszerzármaszűrők terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

50. ábra: A diklofenák terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

51. ábra: A diklofenák terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

52. ábra: A diklofenák terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

53. ábra: A diklofenák terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

54. ábra: A diklofenák terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

55. ábra: A karbamazepin terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

56. ábra: A karbamazepin terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

57. ábra: A karbamazepin terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

58. ábra: A karbamazepin terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

59. ábra: A karbamazepin terhelése a módosított R-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

60. ábra: A peszticidek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

61. ábra: A peszticidek terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

62. ábra: A peszticidek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

63. ábra: A peszticidek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

64. ábra: A PAH vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

65. ábra: A PAH vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

66. ábra: A PAH vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

67. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

68. ábra: A PFAS vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

69. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

70. ábra: A PFAS vegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

71. ábra: A PFAS vegyületek terhelése a módosított R-H. alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

72. ábra: A PFOS vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.
73. ábra: A PFOS vegyület terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.
74. ábra: A PFOS vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.
75. ábra: A PFOS vegyület terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.
 76. ábra: A PFOA vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott pirossal az alaphozam terhelése látható.

77. ábra: A PFOA vegyület terhelése a m. R-H. filter alapján, Törökkoppány
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

78. ábra: A PFOA vegyület terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

79. ábra: A PFOA vegyület terhelése az Eckhardt alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

80. ábra: A PFOA vegyület terhelése a m. R-H. filter alapján, Tamási
forrás: saját szerkesztés a számítási eredmények alapján.

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

81. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.

82. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

83. ábra: A nitrogénvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

84. ábra: A foszforvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.
 85. ábra: A foszforvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Törökkoppány

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, pirossal az alaphozam terhelése látható.
 86. ábra: A foszforvegyületek terhelése a L-H. filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.
 87. ábra: A foszforvegyületek terhelése az Eckhardt filter alapján, Tamási

Az ábrán késsel az árhullám terhelése, szaggatott piros vonallal az alaphozam terhelése látható.

88. ábra: A foszforvegyületek terhelése a módosított Rimmer-Hartmann filter alapján, Tamási